

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 5
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 5-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

May 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №5. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 5

May, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.research>

[bib.com/view/issn/2181-](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(5).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 5.

Май 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №5.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Saidaxror Saidakhmedovich Gulyamov, Abbas Tairovich Shermukhamedov, Mukhitdinova M. H.
<i>Development of artificial intelligence in Uzbekistan</i> | 7 |
| 2. | Gulnara Mukhammedzhanovna Davlyatova, Sevarakhon Hasanovna Abdullaeva
<i>Ensuring the economic stability of textile enterprises based on the development of inter-sectoral relations in the economy</i> | 18 |
| 3. | Julia Mikhailovna Nikiforova
<i>Intellectual capital navigator as a resource assessment tool business entity</i> | 30 |
| 4. | Nozimjon Nabijonovich Rasulov
<i>Problems of improving the use of marketing research in the footwear market</i> | 58 |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 5. | Farkhod Musazhonovich Nishonov
<i>Problems of organization of individual works of students in mathematics</i> | 75 |
|----|---|----|

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 6. | Nuritdin Rakhimovich Shukurov, Rakhmatulla Tangrikulovich Khalikov
<i>Ways to reduce water consumption during car maintenance</i> | 81 |
|----|---|----|

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

- | | | |
|----|--|----|
| 7. | Akmaljon Akhmadzhonovich Urinov
<i>Review of the textbook of Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics of the Fergana Polytechnic Institute Kurpayanidi K.I. and Doctor of Economics, Acting Professor Muminova E.A. edited by Doctor of Economics, Professor of the Tashkent State University of Economics Ikramov M.A. "Fundamentals of Economic knowledge" for students of the joint study project Novosibirsk State Technical University of higher education 5311000 Automation and control of technological processes and production (by industry)</i> | 87 |
|----|--|----|

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|----|
| | <i>Advertisement</i> | 89 |
| | <i>Our publications</i> | 96 |

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945721>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 5

Volume: 2

Published:

31.05.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Gulyamov, S.S., Shermukhamedov, A.T., Mukhiddinova, M.H. (2022). Development of artificial intelligence in uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (5), 7-17.

Гулямов, С.С., Шермухамедов, А.Т., Мухитдинова, М.Х. (2022). Развитие искусственного интеллекта в Узбекистане. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (5), 7-17.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945578>

Saidakhror Saidakhmedovich

Gulyamov

*Academician, Doctor of Economics,
Professor,*

*Institute of Advanced Training
and Statistical Research*

*under the State Committee of the
Republic of Uzbekistan on Statistics*

Abbas Tairovich Shermukhamedov

*Doctor of Physical and Mathematical
Sciences, Professor, Tashkent Branch
of Plekhanov Russian University of
Economics*

Mukhitdinova M. H.,

*Applicant, Institute of Advanced
Training and Statistical Research
under the State Committee of the
Republic of Uzbekistan on Statistics*

DOI 10.5281/zenodo.6945578

UDC 004.8

DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UZBEKISTAN

Abstract: *The Republic of Uzbekistan is entering a new era – the era of digitalization, the technical and technological capabilities of which radically change the existing socio-economic model of the world. And artificial intelligence technologies play a crucial role in these processes. Artificial intelligence (AI) technologies are already being widely implemented and are widely used in the industry. Artificial intelligence technologies make it possible to achieve a high economic effect by optimizing work processes, ensuring high production volumes and at the same time a high level of product quality. The review article analyzes the development and prospects of artificial*

intelligence in Uzbekistan.

Keywords: *artificial intelligence, artificial intelligence development strategies, digital data, development of international cooperation in the field of artificial intelligence, information resources and competencies.*

РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Гулямов Саидахрор Саидахмедович

*академик, доктор экономических наук, профессор,
Института повышения квалификации кадров
и статистических исследований*

при Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике

Шермухамедов Аббас Таирович

*доктор физико-математических наук, профессор, Ташкентский филиал
Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова*

Мухитдинова М. Х.,

*Соискатель, Институт повышения квалификации кадров и статистических
исследований при Государственном комитете Республики Узбекистан по
статистике*

Аннотация: *Республика Узбекистан вступает в новую эру – эру цифровизации, технические и технологические возможности которой кардинально меняют существующую социально-экономическую модель мира. И технологии искусственного интеллекта играют важнейшую роль в этих процессах. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже широко внедряются и находят широкое применение в индустрии. Технологии искусственного интеллекта позволяют добиться высокого экономического эффекта за счет оптимизации рабочих процессов, обеспечить высокие объемы производства и одновременно высокий уровень качества продукции. В обзорной статье анализируются развитие и перспективы искусственного интеллекта в Узбекистане.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, стратегии развития искусственного интеллекта, цифровые данные, развитие международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, информационные ресурсы и компетенции.*

Введение

Исторически сложилось три основных направления в моделировании искусственного интеллекта (ИИ). При первом подходе объектом исследования является структура и механизмы человеческого мозга, а конечной целью является

раскрытие секретов мысли. необходимыми этапами исследований в этом направлении являются построение моделей на основе психофизиологических данных, проведение экспериментов с ними, выдвижение новых гипотез о механизмах интеллектуальной деятельности, совершенствование моделей и др. Второй подход рассматривает в качестве субъекта расследования. Здесь моделируется интеллектуальная деятельность человека с помощью компьютера и целью работы в этом направлении является создание алгоритмов и программного обеспечения вычислительных машин, позволяющих решать интеллектуальные задачи не хуже человека. Третий подход сосредоточен на создании смешанных человеко-машинных систем, т.е. интерактивных интеллектуальных систем, на симбиозе естественного и искусственного интеллекта. основными проблемами в этих исследованиях являются оптимальное распределение функций между естественным и искусственным интеллектом, и организация диалога между человеком и машиной. Попытки построить ИИ путем моделирования структуры человеческого мозга перспективна. И одной из первых таких попыток был персептрон Фрэнка Розенблата. Наиболее важной смоделированной структурной единицей в персептронах (как и в большинстве других возможностей моделирования мозга) является нейрон. Позже появились другие модели, обычно называемые «нейронными сетями» (НС). Эти модели различаются структурой отдельных нейронов, топологией связей между ними и алгоритмами обучения. Среди наиболее известных на сегодняшний день вариантов НС - сети Hopfield, стохастические сети.

Анализ и результаты

В «Белой книге» Англии по правительственной промышленной Стратегии 2017 года названы основные задачи развития ИИ.

Модели, основанные на мотивах человеческого мозга, характеризуется простым распараллеливанием алгоритмов и связанной с этим высокой производительностью. Такие сети характеризуются свойством, которое приближает их очень близко к человеческому мозгу - нейронные сети также работают в условиях неполной информации об окружающей среде. При построении систем ИИ основное внимание уделяется построению исходной модели, и правил, согласно которым она может развиваться. И модель может быть построена различными методами, например, набором логических правил. Другим широко распространенным подходом к построению систем ИИ является имитация. Этот подход является классическим подходом кибернетики с одним из ее основных понятий - «черным ящиком» (СН). здесь моделируется другая характеристика человека - способность копировать. Основным недостатком имитационного подхода является также низкая информационная емкость большинства моделей, построенных с его помощью. Совершенствование алгоритмов обучения и классификации в реальном времени, обработки естественного языка, распознавания образов, речи и сигналов, а также удобных интеллектуальных моделей интерфейсов основана на нейронных сетях. Основные задачи приложения, решаемые с помощью нейронных сетей, включают в себя финансовое

прогнозирование, выемку данных, диагностику системы, контроль сетевой активности, шифрование данных. Детальный анализ показал, что практически все проблемы связанные с развитием ИИ обусловлены с нехваткой ресурсов двух видов:

1. Нехваткой вычислительной мощности, емкостью оперативной и внешней памяти компьютеров
2. Нехваткой человеческих ресурсов (научное развитие интеллектуального программного обеспечения требует привлечения ведущих специалистов из различных областей знаний и организации долгосрочных исследовательских проектов).

Первый тип ресурса достигнет в ближайшие пять-десять лет определенного уровня, позволяющего системам ИИ решать сложные практические задачи для человека.

Для ресурсов второго типа достижения могут быть весомыми, именно поэтому достижения в области ИИ обычно ассоциируются с количеством ведущих центров ИИ в крупных университетах, где готовят кадры по ИИ.

Существуют различные подходы к построению систем искусственного интеллекта (ИИ) – логический подход, структурный, эволюционный, имитационный. Это разделение, различные подходы и методики существуют и сегодня. Основой для данного логического подхода служит Булева алгебра, где исчисления предикатов расширена за счёт введения предметных символов, отношений между ними, кванторов существования и всеобщности. В каждой системе ИИ, которая построена на логическом принципе, исходные данные хранятся в базе данных в виде аксиом (правила логического вывода как отношения между ними). Добиться большей выразительности логическому подходу позволяет такое сравнительно новое направление, как нечёткая логика, которая больше похожа на мышление человека.

Для большинства логических методов характерна большая трудоёмкость, поскольку во время поиска доказательства возможен полный перебор вариантов. Данный подход требует эффективной реализации вычислительного процесса, и удовлетворительные результаты работы обычно гарантируются только при сравнительно небольшом размере базы данных.

Нейронные сети наиболее успешно применяются в задачах распознавания образов, в том числе в нечётких задачах. Также имеются примеры успешного применения НС для построения собственно систем ИИ.

В соответствии со Стратегией «Цифровой Узбекистан - 2030» и Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию дополнительных условий для ускоренного развития технологий искусственного интеллекта в Узбекистане будут применяться комплексные меры по обеспечению цифровизации отраслей экономики и социальной сферы. Поэтапная оцифровка большого массива государственных данных в областях юстиции, коммуникаций, финансов, архивного дела, образования и здравоохранения чрезвычайно важна. В некоторых отраслях начато ограниченное применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для решения таких задач, как распознавание изображений,

навигационные системы, автоматизированное управление на крупных предприятиях. В целях создания благоприятных условий для ускоренного развития технологий ИИ и их широкого применения в стране, обеспечения доступности и высокого качества цифровых данных, согласно Программы по формированию благоприятных условий для применения технологий искусственного интеллекта на 2021-2022 годы предусматриваются основные приоритетные направления, как разработка Стратегии развития искусственного интеллекта. Эта Стратегия создает базовые направления и принципы применения ИИ, а также условия для комплексного формирования данной сферы в ближайшей и долгосрочной перспективе; выработке нормативно-правовой базы, определяющей единые требования по безопасности и прозрачности при разработке и использовании технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сфере, системе государственного управления.

В Стратегии обозначена реализация пилотных проектов с применением технологий ИИ в отдельных отраслях экономики и социальной сфере, особенно в сельском хозяйстве, банковской деятельности, финансах, транспорте, энергетике, здравоохранении и фармацевтике; широкое применение технологий ИИ в системе государственного управления, для улучшения качества оказания государственных услуг в интересах населения, а также повышения эффективности государственных органов при обработке данных; создание отечественной экосистемы инновационных разработок в области ИИ, стимулирующей проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по разработке полезных технологических решений с последующей их коммерциализацией; создание условий для разработчиков программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта в доступе к цифровым данным, а также обеспечение ускоренной оцифровки всех государственных данных и документов; формирование инвестиционной привлекательности научных работ и разработок в области ИИ, в том числе для повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение доступа отечественных предприятий и специалистов к информационным ресурсам и компетенциям в области ИИ, а также развитие необходимой образовательной среды; развитие международного сотрудничества в области ИИ и технологий его применения для проведения совместной международной исследовательской деятельности, подготовки кадров и повышения их квалификации, улучшения позиций республики в престижных рейтингах и индексах. Проведенный анализ показал, что (ИИ применяется сегодня во многих прикладных областях и развитие науки немыслимо без подходов ИИ, преимущественно нейронных технологий, нечетких экспертных систем и интеллектуальных решателей, позволяющих с помощью относительно малых ресурсов получать достаточно точные результаты, для нахождения которых классическими методами численной математики потребовались бы мощности суперкомпьютеров. ИИ обычно трактуется, как свойство автоматических систем брать на себя отдельные функции мыслительной способности человека, например, выбирать и принимать оптимальные решения на основе ранее полученного опыта и рационального анализа внешних воздействий.

Как показали исследования, область ИИ является крайне неоднородной и в ней существуют различные направления исследований, которые выделяются либо по предметной области, требующей интеллектуального анализа, либо по используемому инструментарию, либо по разрабатываемой модели мышления. К направлениям ИИ можно отнести машинный перевод; автоматическое реферирование и информационный поиск; системы речевого общения; игровой интеллект, доказательство теорем и автоматизация научных исследований; компьютерное зрение; извлечение данных; сочинение текстов и музыки и др. Перспективными направлениями использования ИИ являются обработка статистических данных, прогнозная и предписывающая аналитика, автоматизация ручных процессов, контакты с клиентами, анализ больших и неструктурированных баз данных.

Успехи Великобритании в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) напрямую связаны с сильной государственной поддержкой фундаментальных исследований. (Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии определяет ИИ как: «технологии, способные решать задачи, свойственные человеческому разуму –осуществлять визуальное, речевое распознавание и иностранный перевод».) В Великобритании в 2016 г. действовало около 600 стартапов в области ИИ из общего числа 1200 в странах-членах ЕС. По оценкам экспертов, вклад сектора ИИ в британскую экономику к 2023 г. сможет составить 232 млрд ф.ст., а к 2035 г - 630 млрд ф.ст.

Основные перспективные направления использования ИИ в организациях частного и государственного сектора: обработка статистических данных, прогнозная и предписывающая аналитика, автоматизация ручных процессов, контакты с клиентами или потребителями, анализ больших и неструктурированных баз данных. 15 В «Белой книге» по правительственной промышленной Стратегии 2017 г. обеспечение глобального лидерства в революции данных и ИИ названо в числе 4-х главных стратегических задач, стоящих перед страной, наряду с проблемами стареющего общества, «чистого роста» и транспорта будущего. Стратегия наметила ряд мер, касающихся ИИ, которые затем были конкретизированы в стратегической Программе секторального государственно-частного партнерства по развитию искусственного интеллекта (AI Sector Deal), обнародованной в апреле 2018 г. 16 В Программе по искусственному интеллекту участвуют около 50 крупнейших высокотехнологических компаний, предполагается, что частные инвестиции, включая иностранные, составят 300 млн. ф.ст. при общей стоимости в 1 млрд ф.ст. (вливание новых инвестиций и перераспределение уже существующих бюджетов).

Канадская венчурная компания Chrysalis объявила о планах инвестиций в 110 млн ф.ст. в британский сектор ИИ, японская венчурная компания Global Brain намерена инвестировать 35 млн ф.ст. в британские стартапы в области глубокого обучения, Кембриджский университет разработал планы запуска суперкомпьютера стоимостью 10 млн ф.ст. для бизнеса, Институт Алана Тьюринга совместно с Rolls-Royce начали серию совместных проектов в области больших данных и ИИ. Основу для формирования Программы по искусственному интеллекту положили

рекомендации доклада «Развитие промышленности искусственного интеллекта Великобритании», подготовленного по заказу правительства в 2017г. Свидетельством внимания правительства к этому сектору служит создание совместного с бизнесом Совета по ИИ - Council for AI (бизнес площадка, на которой представители бизнеса, правительственной администрации и академического сообщества вырабатывают совместное видение развития сектора, а также стимулятор кооперации в бизнес секторе), Офиса по ИИ при правительстве - Office for AI (структура по координации реализации стратегии в ИИ), расширение функций национального технологического агентства (TechNation). Для достижения амбициозной цели превращения страны в мирового лидера в области ИИ намечен комплекс мер, включая расширение государственных и частных ИР, инвестиции в подготовку научно-технических кадров, улучшение цифровой инфраструктуры, поддержку талантов и обеспечение лидерства в глобальной дискуссии по проблемам этики данных, расширение деятельности Института Алана Тьюринга. Национальный институт науки и искусственного интеллекта Соединенного Королевства - Институт Алана Тьюринга - создан в 2015 году. Его основали 5 университетов (Кембриджский, Эдинбургский, Оксфордский, Йоркский и Университетский колледж Лондона) и Совет в области инженерных и физических наук (EPSRC), которые вложили 42 млн фт.ст. Объявлено также о формировании ряда новых институтов. В их числе: создание национального Центра по информационной этике и инновациям (Centre for Data Ethics and Innovation), который будет вырабатывать рекомендации правительству по этическим проблемам, безопасности, инновационным аспектам использования данных и взаимодействовать с регуляторами, т.н . «трастов данных» (data trusts) для совместного использования баз данных организациями и компаниями, а также обновление списка этических правил использования данных от 2016 г.

Следует отметить, что Британская стратегия в области искусственного интеллекта имеет ряд общих черт со стратегией ЕК в области ИИ, предусматривающей увеличение инвестиций в ИИ с 500 млн евро в 2017 г. до 1,5 млрд евро к концу 2020 г., формирование Европейского Альянса в ИИ и разработку нового перечня правил профессиональной этики в отношении достоверности, безопасности и прозрачности данных. Однако в связи с выходом из ЕС и неопределенностью характера дальнейших взаимоотношений с ЕС, участие Великобритании в реализации панъевропейской стратегии развития сферы технологий искусственного интеллекта остается под вопросом.

Японская железнодорожная компания West Japan Railway создала систему с использованием искусственного интеллекта для повышения эффективности работ по расчистке путей от снега и защите скоростных поездов "синкансен", сообщило агентство Киодо. Томские ученые изобрели робота, который будет ремонтировать трубы: Разрабатываемая система будет автоматически в режиме реального времени собирать информацию о снеге, налипающем на путях и на поверхности поезда, на основании изображений с камер на "синкансенах", а также данные о погоде на ближайшее время и определять, сколько именно человек и на какие участки нужно направить для проведения уборочных работ.

Появились стандарты в области искусственного интеллекта в здравоохранении появятся в РФ, координировать разработку будет Технический комитет по стандартизации "Искусственный интеллект", созданный на базе Российской венчурной компании (РВК), говорится в сообщении компании. Здравоохранение - одна из тех областей, стандартизация технологий искусственного интеллекта в которых наиболее актуальна. Объясняется это, во-первых, опасностью последствий от использования в клинической практике систем ИИ с негарантированным качеством, а во-вторых - высокой технологической зрелостью разработок в этой области. Разработаны около 50 стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении по отдельным направлениям, включая общие требования и классификацию систем ИИ в клинической медицине, лучевую и функциональную диагностику, системы дистанционного мониторинга, гистологию, системы поддержки принятия врачебных решений, реконструкцию изображений в диагностике и лечении, большие данные в здравоохранении, медицинские системы аналитики и прогнозирования, образовательные программы в здравоохранении", - говорится в сообщении.

В текущем году появятся национальные стандарты по таким направлениям, как системы искусственного интеллекта в клинической медицине - клинические испытания; программа и методика технических испытаний; применение менеджмента качества к дообучаемым программам; оценка и контроль эксплуатационных параметров дообучаемых алгоритмов; требования к структуре и порядку применения набора данных для обучения и тестирования алгоритмов; общие требования к эксплуатации. Насчитывается несколько десятков компаний, предлагающих весьма продвинутые интеллектуальные системы обработки медицинской информации

Технический комитет "Искусственный интеллект" созданный в 2019 году по инициативе РВК при поддержке Минпромторга РФ и Росстандарта. Работы по стандартизации в области ИИ в ключевых отраслях экономики проводятся в соответствии с Национальной стратегией развития ИИ на период до 2030 года. Она предусматривает создание единых систем стандартизации и оценки соответствия технологических решений, разработанных на основе ИИ, развитие международного сотрудничества по вопросам стандартизации и обеспечение возможности сертификации продукции, созданной на основе ИИ.

Для облегчения труда агропромышленных работников и добиться более устойчивых урожаев сельскохозяйственных продуктов, искусственный интеллект способствует применению беспилотной сельскохозяйственной техники и автономные дроны, что позволит внедрять прогрессивные технологии и получать значительные прибыли, а также им даст возможность принимать более обоснованные решения, максимизировать использование уже имеющихся ресурсов и оптимизировать урожайность культур.

Но, с одной стороны искусственный интеллект могут устранить последствия, связанные со старением работников сельского хозяйства, и привести к сокращению числа таких сотрудников, но, с другой стороны он будет способствовать росту безработицы.

Фермы становятся высокотехнологичными, и получают возможность производить больше товарной продукции с меньшими затратами. Как это реализуется и какие тренды намечаются в сельском хозяйстве? Для ответа обратим внимание на лучшие мировые практики.

В настоящее время в Республике Узбекистан существует 13 нормативно-правовых документов касательно развития или применения ИИ. В том числе 3 Указа Президента Республики Узбекистан, 6 Постановлений Президента Республики Узбекистан и 4 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан. В зарубежных странах, таких как Германия, Япония, Россия, Франция, Корея, США, Канада и др., разработаны стратегии развития ИИ в период 2017-2020 г.г.

В Узбекистане утверждена Программа мер по изучению и внедрению данных технологий в 2021–2022 гг., основными направлениями которой являются: разработка стратегии развития искусственного интеллекта; широкое применение технологий ИИ; создание отечественной экосистемы инновационных разработок в области ИИ; создание условий для разработчиков программного обеспечения с применением технологий ИИ в доступе к цифровым данным; формирование инвестиционной привлекательности научных работ и разработок в области ИИ; обеспечение доступа отечественных предприятий и специалистов к информационным ресурсам и компетенциям в области ИИ; развитие международного сотрудничества в области ИИ и технологий его применения.

Утвержден Перечень пилотных проектов по внедрению технологий ИИ, которые будут реализованы в 2021–2022 гг. в следующих сферах: в сельском хозяйстве в процессе мониторинга состояния почвы и сельхозкультур на основе данных дистанционного зондирования земли, а также работы сельхозтехники, в том числе комбайнов; в банковской сфере для повышения эффективности мониторинга за деятельностью коммерческих банков и упрощения выполнения ими регуляторных требований (SubTech и RegTech), а также для анализа качества оказания банковских услуг, удаленной биометрической идентификации (Face-ID) пользователей и оценки кредитных рисков; в финансовой сфере для анализа и повышения эффективности бюджетных расходов, пенсионных, социальных и страховых выплат, а также пособий; в налоговой сфере для анализа налоговых поступлений юрлиц, выявления отклонений налоговых отчислений; в сфере транспорта в процессе управления локомотивами для отслеживания их передвижения и предупреждения машинистов при опасных ситуациях, анализа движения общественного транспорта и определения его оптимальных маршрутов, а также мониторинга автомобильного движения и транспортных пробок; в сфере энергетики для прогнозирования выработки и потребления энергоресурсов, оптимизации работы технологического оборудования; в сфере здравоохранения для диагностики пневмонии на основе анализа компьютерной томографии легких человека, а также рака молочной железы на ранних стадиях на основе анализа маммографии; в сфере фармацевтики для анализа и прогнозирования потребностей рынка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения; в сфере электронного правительства для удаленной биометрической идентификации

пользователей при оказании электронных государственных и финансовых услуг (Face-ID).

Заключение

Технологии искусственного интеллекта приобретают все большую популярность в банковском финансовом секторе. Технологии вывода на рынок нового потребительского финансового продукта; технологии удаленной верификации клиентов и защиты от мошенничества; монетизация новой парадигмы отношений с клиентами; технологии работы с клиентами на бирже; цифровизация финансовых услуг; препятствия при переходе банков на цифровое обслуживание; влияние финансовой грамотности на продажи компании; нехватка решений в b2b-сегменте; кибербезопасность и новые возможности в регуляторной области; применение искусственного интеллекта в fintech-компаниях.

Использование ИИ-технологий в сфере розничных банковских услуг становится стандартным технологическим процессом, на очереди – инвестиционный банкинг. Такие впечатляющие результаты не должны снижать внимание к ИИ-технологиям: поскольку они представляют собой вид информационных технологий, то закономерно возникает вопрос об их безопасности.

Список использованной литературы:

1. Беликова, К. М. (2021). Развитие искусственного интеллекта в Бразилии: акцент на военную сферу и вопросы интеллектуальной собственности. *Право и политика*, (10), 1-21.
2. Елизарова, М. И., Уразова, К. М., Ермашов, С. Н., & Пронькин, Н. Н. (2021). Искусственный интеллект в медицине. *International journal of professional science*, (5), 81-85.
3. Елтунова, И. Б., & Нестеров, А. С. (2021). Использование алгоритмов искусственного интеллекта в образовании. *Современное педагогическое образование*, (11), 150-154.
4. Заенцев И.В. Нейронные сети: основные модели. — Воронеж: Изд-во Воронежского госуд. ун-та, 1999. — 76 с.
5. Камолов, С. Г., Варос, А. А., Крибиц, А., & Алашкевич, М. Ю. (2022). доминанты национальных стратегий развития искусственного интеллекта в России, Германии и США. *Вопросы государственного и муниципального управления*, (2), 85-105.
6. Коданева, С. И. (2021). Трансформация интеллектуальной собственности под влиянием развития искусственного интеллекта. *Социальные новации и социальные науки*, (2 (4)), 132-141.
7. О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»): указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL

8. Решетникова, М. С., Пугачева, И. А., & Лукина, Ю. Д. (2021). Тенденции развития технологий искусственного интеллекта в КНР. *Вопросы инновационной экономики*, 11(1), 333-350.
9. Фомина, А. Н. (2022). Перспективные направления развития технологий искусственного интеллекта в телеиндустрии. *Креативная Экономика*, 16(3), 1081-1100.
10. Ходжаева, Д. Ф., Омонов, А. А., & Тугизбоев, Ф. У. (2021). Проблемы, с которыми можно столкнуться при внедрении искусственного интеллекта. *Наука, техника и образование*, (5 (80)), 23-26.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 5

Volume: 2

Published:

31.05.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Davlyatova, G. M., Abdullaeva, S.H. (2022). Ensuring the economic stability of textile enterprises based on the development of inter-sectoral relations in the economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (5), 18-29.

Davlyatova, G. M., Abdullaeva, S.X. (2022). Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (5), 18-29.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945580>

DOI 10.5281/zenodo.6945580

QR-Article

Gulnara Mukhammedzhanovna

Davlyatova

associate professor of the
"Economics" department, PhD
Fergana Polytechnic Institute

Sevarakhon Hasanovna Abdullaeva

Senior Lecturer of the Department of
Accounting and Audit, PhD
Fergana Polytechnic Institute

UDC 338.45

ENSURING THE ECONOMIC STABILITY OF TEXTILE ENTERPRISES BASED ON THE DEVELOPMENT OF INTER-SECTORAL RELATIONS IN THE ECONOMY

Abstract: *By establishing interdependence (communication) of industries that depend on each other's production activities in the country, there is an opportunity to create a special type of innovation - "gross innovative product" - that can effectively affect the entire chain of added value. Based on the inter-network balance, it is possible to evaluate the interaction of networks. Also, it will be possible to reduce the necessary expenses for the organization of scientific research and experimental design work and for improving the qualifications of personnel employed in the production process. As a result of cross-industry cooperation, the conditions for attracting investments, the process of distribution of investments by spheres of activity will be improved, and high-quality human capital will be formed.*

Key words: *network, inter-sectoral balance, Leontev model, gross innovative product, investment multiplier*

IQTISODIYOTDA TARMOQLARARO MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH

Gulnara Muxammedjanovna Davlyatova

“Iqtisodiyot” kafedrasi dotsenti, i.f.n.,

Farg'ona politexnika instituti

Sevaraxon Xasanovna Abdullaeva

“BH va A” kafedrasi katta o'qituvchisi, PhD

Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya: Mamlakatda o'zaro bir birining ishlab chiqarish faoliyatiga bog'liq bo'lgan tarmoqlarning o'zaro bog'liqlikni (aloqani) tashkil etish bilan qo'shimcha qiymatning butun zanjiriga samarali ta'sir ko'rsata oladigan innovatsiyani alohida turini – “yalpi innovatsion mahsulot”ni yaratish imkoniyati yuzaga keladi. Tarmoqlararo balans asosida tarmoqlarning o'zaro ta'sirini baholashni amalga oshirish mumkin. Shuningdek, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini tashkil etish va ishlab chiqarish jarayonida band bo'lgan kadrlarning malakasini oshirish uchun zaruriy xarajatlarni kamaytirishga imkon yaratiladi. Tarmoqlararo kooperatsiya natijasida investitsiyalarni jalb etish shart-sharoitlari, investitsiyalarni faoliyat sohalari bo'yicha taqsimlash jarayoni yaxshilanadi, yuqori sifatli inson kapitali shakllantiriladi.

Tayanch so'zlar: tarmoq, tarmoqlararo balans, Leontev modeli, yalpi innovatsion mahsulot, investitsiya multiplikatori.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ В ЭКОНОМИКЕ

Гулнара Мухамеджановна Давлятова

доцент кафедры “Экономика”, к.э.н.,

Ферганский политехнический институт

Сеvaraхон Хасановна Абдуллаева

старший преподаватель кафедры “Бухгалтерский учет и аудит”, PhD

Ферганский политехнический институт

Аннотация: Путем установления взаимозависимости (связи) отраслей, зависящих друг от друга в производственной деятельности страны, появляется возможность создания особого вида инноваций - «валового инновационного продукта», способного эффективно воздействовать на всю цепочку создания добавленной стоимости. На основе межсетевого баланса можно оценить взаимодействие сетей. Также удастся сократить необходимые затраты на организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и повышение квалификации персонала, занятого в производственном процессе. В результате межотраслевой кооперации будут совершенствоваться условия привлечения инвестиций, процесс распределения инвестиций по сферам деятельности, формироваться качественный человеческий капитал.

Ключевые слова: *сеть, межотраслевой баланс, модель Леонтьева, валовой инновационный продукт, инвестиционный мультипликатор.*

Kirish

O'zbekiston 2030 yilgacha bo'lgan davr ichida sanoati rivojlangan mamlakatlarga xos bo'lgan turmush darajasi standartlariga (hayot darajasiga) ega mamlakat darajasiga chiqish vazifasini o'z oldiga maqsad qilib quydi. Belgilangan maqsadga erishishdagi muvaffaqiyat ko'rsatkichlaridan biri aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIMning o'sishi hisoblanadi, ushbu ko'rsatkich bugungi kunda aholining o'rtacha daromadi yuqori bo'lgan o'rtacha statistik mamlakat darajasiga teng bo'lib, 2030 yilda iste'molchilarning xarid pariteti, xalqaro dollar va joriy narx darajasi kabi ko'rsatkichlarni e'tiborga olgan holda hisoblanganda 10600 AQSH dollarni tashkil etishi belgilangan. Buning uchun esa, YaIMning yillik 8 foizga teng bo'lgan o'sish sur'atini ta'minlash zarur.¹

So'nggi 10 yillik makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning joriy tahliliga ko'ra mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'rtacha yillik o'sish sur'ati 108 foizga teng. Yalpi ichki mahsulot tarkibida sanoat alohida o'ringa ega bo'lgan holda, mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy drayver hisoblanadi. Xususan, oziq-ovqat sanoati, to'qimachilik sanoat, mashinasozlik va metalni qayta ishlash kabi sanoat tarmoqlari rivojlanishning asosi sifatida belgilangan. Mamlakatni rivojlantirishning keyingi bosqichiga o'tish tarkibiy o'zgarishlarni va innovatsion rivojlanishni talab etadi, bularni amalga oshirish bilan esa O'zbekistonni rivojlangan mamlakatlar guruhiga kirib borishiga zamin yaratiladi.

O'tgan 20 yil mobaynida O'zbekistonda asosiy e'tibor qishloq xo'jaligidan asta sekin yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lmagan xom-ashyo va yarim-tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishga yo'naltirildi, natijada esa mamlakatning rivojlanish (o'sish) modeli diversifikatsiyalandi. Ushbu holatda o'sish asosan kapital jamg'arishga asoslangan bo'lib, inson kapitalining sifati va jami omil unumdorligi kabi ko'rsatkichlar (tushunchalar) nisbatan ahamiyatsiz edi. Investitsiyalar sanoatning ustuvor tarmoqlariga, asosan, kapital va energiya sig'imi yuqori bo'lgan tarmoqlarga yo'naltirilgan bo'lib, ushbu vaziyatda xom-ashyoning jahon narxlaridagi ijobiy tendentsiyalaridan samarali foydalanilgan. Natijada, mehnat sig'imi yuqori bo'lgan, ekologik jihatdan toza sanoat tarmoqlari, Shuningdek, mikroiqtisodiyot va sanoatdagi kichik xususiy korxonalar rivojlanmadi. O'z navbatida, amal qilgan o'sish modeli samarali va yuqori ish haqini ta'minlovchi barqaror ish o'rinlarini yaratishni chekladi.

Yuzaga kelgan salbiy natijalarni bartaraf etish, sanoat korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatiga doir xatarlarni kamaytirish hamda sanoatni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatining samaradorligini oshirish maqsadida iqtisodiyotni modernizatsiyalash bo'yicha yangi davlat siyosati belgilab olindi. 2015 yilda Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti tomonidan respublikani iqtisodiy rivojlantirishning uzoq muddatli maqsadlariga erishish uchun iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida tayanilishi lozim bo'lgan O'zbekistonning ustuvor

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2016-йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси. 2017-йил 14-январ. <https://nrm.uz>

tarmoqlarini aniqlash bo'yicha tadqiqot o'tkazildi.² Ushbu tadqiqot taniqli iqtisodchilar Dj.Lin va S.Mong tomonidan rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun sanoat tarmoqlarini aniqlash va ular faoliyatini yengillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan usulga asosan shakllantirilgan. Iqtisodchi olimlar tomonidan shakllantirilgan tadqiqot usuli uzoq davr mobaynida yuqori va barqaror iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini namoyon etgan mamlakatlarning tajribalariga asoslangan. Ushbu mamlakatlar tajribasiga ko'ra, mamlakatda ma'lum bir tarmoqni rivojlantirish uchun yetarli shart-sharoit bo'lmasa yoki ushbu tarmoqni yetarlicha rivojlantirgan mamlakatlar kabi ustunlik mavjud bo'lmasa mamlakatning sanoatni rivojlantirish uchun olib borgan siyosati muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Xususan, O'zbekiston iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish yo'nalishlarini hamda mamlakat sanoatining ustuvor tarmoqlarini aniqlash uchun amalga oshirilgan tadqiqot natijalariga ko'ra O'zbekiston to'qimachilik, charmoypoyabzal, oziq-ovqat, bolalar o'yinchoqlari va boshqa plastmassa mahsulotlarini ishlab chiqarish, sport jihozlari, qurilish materiallari kabi yuqori mehnat sig'imini talab qiluvchi tarmoqlarni rivojlantirishni jadallashtirishi lozim. O'tgan davrda Respublikaning rivojlanish strategiyasi asosan kapital va resurs sig'imi yuqori bo'lgan sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, mehnat sig'imi yuqori bo'lgan sanoat tarmoqlarining rivojlanishi esa e'tibordan chetda qolgan. Natijada, ko'proq ish o'rinlarini yaratish imkoniyati mavjud bo'lmagan. Shuning uchun, industrial va innovatsion rivojlanishga o'tishda ishlab chiqarish jarayonida ham mehnatning ham kapitalning o'zaro faoliyatini ta'minlaydigan to'qimachilik sanoatini rivojlantirishga urg'u bergan holda, barcha e'tiborni tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishga qaratish lozim. Bu esa o'z navbatida, barcha mavjud tarmoqlar o'rtasida o'zaro integratsiyani talab etadi (masalan, neft-kimyo sanoatidan boshlab sun'iy kimyoviy tolani ishlab chiqarishgacha).

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada mantiqiy fikrlash, qiyosiy tahlil, ilmiy abstraktsiyalash dinamikada o'rganish, ma'lumotlarni guruhlash, taqqoslash usullaridan foydalanilgan.

Muammoning o'rganilganlik darajasi

Tarmoqlararo modellar asosida iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari V.V. Leontiev, X.B. Cheneri, P.G. Klark, R. Stoun, V. Izard, V.V. Kosova, A.G. Granberg, V.I. Suslova, N.N. Mixeeva, I.G. Nikolaeva, M.N. Uzyakova, M. Kuboniva, A.R. Sayapova, N.V. Suvorov va boshqa xorijlik olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida o'rganilgan.

Respublika iqtisodiyotini rivojlantirish masalalari mahalliy olimlarning xususan, Sh. Mustafaqulov, N.G'. Karimov, S.R. Umarov, M.Sh.Sharifxo'jaev, Sh.G.Yuldashev, N.R. Qo'zieva, A.Q.Qodirov, N.H.Haydarov, D.G'.G'ozibekov, X.X. Imomov, S.S.G'ulomov, A.H.Ergashev va boshqalarning ilmiy ishlarida alohida o'rin tutadi.

Yuqorida qayd etib o'tilgan iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning xususiyatlari va o'ziga xos jihatlari yoritib berilgan

² "2005-2016 йилларга мўлжалланган sanoat ishlab chiqarishining ўсиши, таркибий ўзгаришлари, диверсификациялаш ва маҳаллийлаштиришда юзага келган муаммоларнинг асосий йўналишлари" ҳисоботи, ПМТИ. 2017. <https://ifmr.uz/ru>

bo'lsada, biroq mamlakatimiz iqtisodiyatini rivojlantirishda tarmoqlar kesimida tarmoqlararo balans modelidan foydalanish asosida tarmoqlar imkoniyatlarini hisobga olish, rivojlanishning ko'lamini oshirish masalalari chuqur o'rganilmagan.

Tahlil va natijalar. O'zbekistonda to'qimachilik sohasining o'ziga xosligi sanoatda birlamchi to'qimachilik ishlab chiqarishining ustunligi va xom ashyoni qayta ishlash darajasining pastligi bo'lib hisoblanadi. Mamlakatda xom ashyoni chuqur qayta ishlash rentabelligi hamda paxta tolasini ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yettinchi, eksport bo'yicha esa sakkizinchi o'rinni egallashiga³ qaramay, to'qimachilik korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan paxta tolasi umumiy hajmining 40-50 foizdan ko'p bo'lmagan qismigina iste'mol qilinadi⁴. Bu esa o'z navbatida, mamlakatning to'qimachilik sanoatini rivojlantirish uchun ulkan salohiyat mavjudligidan dalolat beradi.

So'nggi yillarda sanoatda mahalliy xom-ashyoni chuqur qayta ishlashga asoslangan yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi tarmoqlarning roli tobora oshib bormoqda. Ularning yalpi sanoat mahsulotlaridagi ulushi so'nggi yillarda 5.6 % dan 11.6 % ga o'sdi, paxta tozalash sanoatining ulushi esa 11 % dan 4.8 % ga tushdi. 2020 yilda paxta tolasini ichki qayta ishlash hajmi 55 % gacha o'sdi.⁵

Sanoatni, umuman uning asosiy bo'g'ini hisoblangan to'qimachilik sanoatini yanada samarali rivojlantirishning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati, Shuningdek, xom-ashyoni chuqur qayta ishlashni oshirishga va ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlar turini ko'paytirishga bo'lgan talabning yuqoriligi tarmoqlararo tahlilni amalga oshirish hamda klasterlarni shakllantirish va tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologik tsiklini takomillashtirish asosida sohaning rivojlanishini prognoz (bashorat) qilish zarurligini keltirib chiqaradi.

Texnologik tsikl mahsulot ishlab chiqarish jarayonining murakkabligiga va mehnat sig'imiga, texnika va texnologiyaning darajasiga, asosiy va yordamchi operatsiyalarning mexanizatsiyalashtirilganligiga va avtomatlashtirilganligiga, sifatli ish o'rinlarini tashkil etilganligiga bog'liq. Texnologik tsiklning samaradorligi esa quyidagilarda namoyon bo'ladi:

ishlab chiqarish jarayonini, ish o'rinlarini texnik va texnologik yangilash asosida mehnat unumdorligining oshishida;

ishlab chiqarish tsiklini kamaytirish orqali aylanma mablag'larning aylanish tezligini oshirishga erishishda;

ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish asosida mahsulot tannarxini pasaytirishida.

O'zaro bir birining ishlab chiqarish faoliyatiga bog'liq bo'lgan tarmoqlar ichki va tashqi bozor uchun raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqaradigan klasterlarni yoki sanoat guruhlarini tashkil etish asosida birlashishlari mumkin. Tarmoqlararo o'zaro bog'liqlikni (aloqani) tashkil etish bilan qo'shimcha qiymatning butun zanjiriga samarali ta'sir ko'rsata oladigan innovatsiyani alohida turini – "yalpi innovatsion mahsulot" ni yaratish mumkin. Tarmoqlararo balans asosida tarmoqlarning o'zaro ta'sirini baholashni amalga

³ <https://sputniknews-uz.com/economy>

⁴ Хисоб-китоблар Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси маълумотларига асосан ҳақиқатда ишлаб чиқарилган пахта матолари ва трикотаж матолари учун керакли пахта толаси меъёрлари бўйича амалга оширилган.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz>

oshirish bilan yagona logistik “oyna” orqali moliyaviy oqimlarni va faoliyatni nazorat qilish mumkin. Shuningdek, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini tashkil etish va ishlab chiqarish jarayonida band bo'lgan kadrlarning malakasini oshirish uchun zaruriy xarajatlarni kamaytirishga imkon yaratiladi. Tarmoqlararo kooperatsiya natijasida investitsiyalarni jalb etish shart-sharoitlari, investitsiyalarni faoliyat sohalari bo'yicha taqsimlash jarayoni yaxshilanadi, yuqori sifatli inson kapitali shakllantiriladi.

“Leontev modeli” asosida tarmoqlararo balansdan foydalanish ishlab chiqarish va investitsiya multiplikatorlarini hisoblash imkonini beradi. Ishlab chiqarish multiplikatori to'qimachilik va boshqa sanoat mahsulotlarining ko'payishi natijasida umumiy iqtisodiyot yoki tarmoq yalpi mahsulotining hajmi qanday o'zgarishini ifodalaydi. Investitsiya multiplikatori esa tahlil qilinayotgan sektorda asosiy fondlarga yo'naltirilgan investitsiyalarning ko'payishi bilan sanoat mahsulotidagi o'zgarishlarni aks ettiradi. Ishlab chiqarish multiplikatorini hisoblashdan olingan natijalarni talqin qilish oson bo'lib, uning ta'sirini uchta asosiy tarkibiy qismga ajratish mumkin:

- sektordagi ishlab chiqarishning o'sishi bilan bog'liq bevosita ta'sirlar;
- tarmoqlararo aloqalar natijasida yuzaga kelgan qo'shimcha ta'sirlar;
- daromadlarni taqsimlash natijasida yuzaga kelgan ta'sirlar.

Leontev modelining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

o'zining ishlab chiqarish faoliyatiga ega va faqat o'ziga xos bo'lgan mahsulotni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan alohida tarmoqlar mavjud bo'lgan iqtisodiyot tadqiq etiladi;

mahsulot ishlab chiqarish hajmi va xarajatlar o'rtasidagi bog'liqlik chiziqli tenglamalar (chiziqli va doimiy texnologiyalar) asosida yoritiladi;

mahsulotlarga bo'lgan talabning vektori oldindan belgilangan deb qabul qilinadi, ya'ni modelda iste'molchilarga doir optimallashtirish masalalari mavjud emas;

mahsulot ishlab chiqarish hajmi, ya'ni taklif iste'solchilar tomonidan shakllantirilgan talabga ko'ra belgilanadi;

muvozanat deb talab va taklifning qat'iy tengligi tushuniladi.

Xususan, $n+1$ sektori mavjud bulsin. Bu yerda, n tarmoq va yakuniy talab sektori (uy xo'jaliklari sektori), $x - i$ – sektorning ishlab chiqarish hajmi, y_i – yakuniy talab sektoriga (uy xo'jaliklariga) yetkazib beriladigan i sektor mahsulotlarining miqdori, x_{ij} – j tarmoq uchun i tarmoqda ishlab chiqarilgan mahsulot uchun joriy xarajat sarfi:

$$X_i = \sum x_{ij} + y_i$$

Ushbu matritsa Leontevning teskari matritsasi yoki Leontev multiplikatori deb ham yuritiladi. Bu holda Leontevning teskari matritsasi umumiy xarajat koeffitsientlarining matritsasi bo'lib hisoblanadi. Matritsa elementlari-koeffitsientlari j tarmoqning bir birlik pirovar mahsulotini ishlab chiqarish uchun i tarmoqning yalpi ishlab chiqarilgan mahsulotlariga bo'lgan talabni ifodalaydi. Shunday qilib, matritsali multiplikator koeffitsientlari mahsulotning umumiy o'sishini ifodalagan holda, uning dastlabki manbai mahsulotlarga mavjud yakuniy talab ekanligini ham ifodalaydi.

Tarmoqlararo balans modelini shakllantirish dastlab tarmoqlarning xom-ashyo va boshqa materiallar sarf xarajatlarini hamda pirovard mahsulot ko'rsatkichlarini ifodalovchi “Xarajatlar-ishlab chiqarish” sxemasini tashkil etish asosida ishlab chiqiladi.

Xususan, to'qimachilik sohasi bilan mashinasozlik tarmog'i orasidagi bog'liqlikni ta'minlashga tegishli hisoblar quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

Tarmoqlar (Ishlab chiqaruvchi tarmoqlar)	Iste'molchi tarmoqlar		Pirovard mahsulot (ishlab chiqarishdan tashqaridagi iste'mol), mlrd so'm
	To'qimachilik sanoati	Mashinasozlik sanoati	
To'qimachilik sanoati	0,4	0,25	300
Mashinasozlik sanoati	0,5	0,4	200

Bu yerda, 0,4 va 0,25 – to'qimachilik sanoatining xom-ashyo va boshqa materiallar sarfi

0,5 va 0,4 – mashinasozlik sanoatining xom-ashyo va boshqa materiallar sarfi

Ushbu ko'rsatkichlar asosida tarmoqlarda ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan yalpi mahsulot hajmi, tarmoqlararo ta'minot, har bir tarmoqning sof mahsulot hajmini, Shuningdek, sanoat tarmoqlarida ishlab chiqariladigan pirovard mahsulotga bo'lgan talabning oshishi natijasida ishlab chiqarilishi zarur bo'lgan mahsulot hajmini aniqlash mumkin.

Dastlab tarmoqlarning yalpi mahsulot hajmi aniqlanadi. Har bir tarmoqning yalpi mahsulotining hajmi Leontevning teskari matritsasiidan foydalangan holda quyidagi ketma-ketlikda hisoblanadi:

$$X = (E - A)^{-1}U$$

Bu yerda, X – yalpi mahsulot vektori

A – to'g'ri (bevosita) xarajatlar matritsasi

U – pirovard mahsulot vektori (yakuniy iste'mol vektori)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

a_{ij} – j – tarmoqning bir birlik mahsulotini ishlab chiqarish uchun i – tarmoqda ishlab chiqarilgan mahsulot sarfi

$$a_{11} = \frac{x_{11}}{x_1} \quad x_{11} = a_{11}X_1$$

$$A = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,25 \\ 0,5 & 0,4 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 300 \\ 200 \end{pmatrix}$$

$$E - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0,4 & 0,25 \\ 0,5 & 0,4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6 & -0,25 \\ -0,5 & 0,6 \end{pmatrix}$$

(E – A) uchun teskari matritsa shakllantiriladi:

$$(E - A)^{-1} = \frac{1}{(0,6 \times 0,6) - (0,25 \times 0,5)} \begin{pmatrix} 0,6 & 0,25 \\ 0,5 & 0,6 \end{pmatrix} = 4,25532 \begin{pmatrix} 0,6 & 0,25 \\ 0,5 & 0,6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,553 & 1,064 \\ 2,128 & 2,553 \end{pmatrix}$$

Hisoblangan to'liq to'g'ri xarajatlar matritsasiidan foydalanib tarmoqlarning yalpi mahsulot vektorini aniqlanadi.

$$X = \begin{pmatrix} 2,553 & 1,064 \\ 2,128 & 2,553 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 300 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 765,9 + 212,8 \\ 638,4 + 510,6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 978,7 \\ 1149 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$$

Bu yerda, X₁ – birinchi tarmoq yalpi mahsulotining hajmi

X₂ – ikkinchi tarmoq yalpi mahsulotining hajmi

Demak, har bir tarmoq o'zaro xom-ashyo va boshqa materiallarni sarfi qilgan holda bir vaqtning o'zida ham ishlab chiqaruvchi, ham iste'molchi sifatida ishtirok etib mos ravishda 978,7 va 1149 mlrd. so'mga teng bo'lgan yalpi mahsulotni ishlab chiqaradi.

Tarmoqlararo balans modeli moddiy ishlab chiqarishning har bir tarmog'idagi yillik mahsulot hajmining boshqa tarmoqlar o'rtasida taqsimlanishini ifodalab, ma'lum bir tarmoq mahsulotining o'sha tarmoqning o'zida hamda boshqa tarmoqlarda iste'mol qilingan miqdorini ko'rsatadi. SHunga ko'ra, yuqorida hisoblangan ikki tarmoq ko'rsatkichlari asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning o'zaro tarmoqlardagi taqsimotini aniqlaymiz.

$$x_{ij} = a_{ij} X_j$$

$$x_{11} = a_{11} \times X_1 = 0,4 \times 978,7 = 391,489$$

$$x_{12} = a_{12} \times X_2 = 0,25 \times 1149 = 287,25$$

$$x_{21} = a_{21} \times X_1 = 0,5 \times 978,7 = 489,35$$

$$x_{22} = a_{22} \times X_2 = 0,4 \times 1149 = 459,6$$

“Xarajatlar-ishlab chiqarish” sxemasini hisoblangan kattaliklar, ya'ni tarmoqlarda mahsulot taqsimoti ko'rsatkichlari asosida quyidagicha shakllantiriladi:

Ishlab chiqaruvchi tarmoqlar	Iste'molchi tarmoqlar		Pirovard mahsulot, mlrd. so'm	Yalpi mahsulot, mlrd. so'm
	To'qimachilik sanoati, mlrd. so'm	Mashinasozlik sanoati, mlrd. so'm		
To'qimachilik sanoati, mlrd. so'm	391,489	287,25	300	978,7
Mashinasozlik sanoati, mlrd. so'm	489,35	459,6	200	1149

Jadvalda ifodalangan ma'lumotlar asosida Shunday xulosa qilish mumkinki, to'qimachilik sanoatida ishlab chiqariladigan 978,7 mlrd. so'mlik mahsulotning 300 birligi unumli iste'mol jarayonidan tashqarida iste'mol qilinsa, 391,489 birligi sohaning o'zida hamda 287,25 birligi boshqa sanoat tarmog'ida oraliq mahsulot sifatida foydalaniladi.

Tarmoqlarda yalpi mahsulotni yaratish jarayonida bevosita qo'shimcha qiymat shakllantiriladi, bu esa o'z ifodasini sarf etilgan ishchi kuchida, amortizatsiya ajratmalarida, foydada va boshqa to'lovlarda topadi. Tarmoqlararo balans modelida shartli sof mahsulot quyidagicha hisoblanadi:

$$X_j = \sum x_{ij} + V$$

Bu yerda, V – tarmoqlarda yaratilgan sharti sof mahsulot

$$V = X_j - \sum x_{ij}$$

$$V_1 = 978,7 - (391,489 + 287,25) = 300$$

$$V_2 = 1149 - (489,35 + 459,6) = 200$$

“Xarajatlar-ishlab chiqarish” sxemasiga shartli sof mahsulot ko'rsatkichlarini joylash asosida uni yakuniy shaklga keltiramiz.

Ishlab chiqaruvchi tarmoqlar	Iste'molchi tarmoqlar		Pirovard mahsulot, mlrd. so'm	Yalpi mahsulot, mlrd. so'm
	To'qimachilik sanoati, mlrd. so'm	Mashinasozlik sanoati, mlrd. so'm		
To'qimachilik sanoati, mlrd. so'm	391,489	287,25	300	978,7
Mashinasozlik sanoati, mlrd. so'm	489,35	459,6	200	1149
Shartli sof mahsulot	97,861	402,15		
Yalpi mahsulot, mlrd. so'm	978,7	1149		

Tarmoqlararo balans ma'lumotlari alohida tarmoqlar bo'yicha yillik mahsulotning qiymati, ishlab chiqarilgan qiymatning tarkibi, ushbu mahsulotlarni boshqa tarmoqlarda foydalanish uchun taqsimotini tahlil qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, tarmoqlar, qolaversa mamlakat iqtisodiyotini prognoz qilish, ishlab chiqarilishi zarur bo'lgan mahsulotlar hajmini oldindan belgilash, tarmoqlarning yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotarni ishlab chiqarish jarayonini o'zaro xamkorlikda tashkil etish uchun shart-sharoit yaratadi. Shunday ekan hududning va har bir korxonaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda ushbu modeldan foydalanish zarur.

Tarmoqlararo balansning multiplikativ ta'sir mexanizmi to'qimachilik va boshqa sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan oraliq mahsulotlarni ishlab chiqarishdagi xarajatlarning ularga mos ravishda oshishini, natijada bir vaqtning o'zida o'zaro bir biriga bog'liq tarmoqlarlarda so'ngra esa butun iqtisodiyotda ijobiy harakatni yuzaga kelishini ifodalaydi. Yalpi mahsulotning o'sishi daromadlarning o'sishini ta'minlaydi: soliqlar, ish haqi, foyda, Shuningdek, ushular qayta taqsimlanib, davlat, tadbirkorlik va aholining yakuniy talabining o'sishiga aylanadi.

Investitsiya multiplikatori shakllantirishda ishlab chiqarish multiplikatorida qo'llanilgan yondashuvdan farqli jihatlar mavjud bo'lib, ushbu farq to'qimachilik va yengil sanoat asosiy fondlariga investitsiyalarning o'sishi natijasidan kelib chiqadigan ta'sirda namoyon bo'ladi.

Investitsiya multiplikatori mexanizmi asosida ma'lum bir tarmoqqa yo'naltirilgan investitsiyalar ushbu tarmoqda nafaqat ishlab chiqarish hajmini, balki bandlikni oshiradi. Buning natijasida iste'mol mahsulotlariga bo'lgan talabning qo'shimcha ko'payishi kelib chiqib, ushbu turdagi mahsulotlarni tegishli tarmoqlarda ishlab chiqarish hajmi oshadi va shu yuilan birga korxonalar tomonidan zaruriy xom-ashyolarga bo'lgan talab ham ko'payadi.

Multiplikator ta'sirlarini hisoblashda shuni e'tiborga olish lozimki, haqiqiy holatda biror tarmoqning oraliq yoki pirovard mahsulotlariga bo'lgan talabning ma'lum bir hajmga oshishi to'qimachilik sanoati ishlab chiqarishining aynan o'sha hajmga o'sishiga olib kelmaydi, chunki qisman yuzaga kelgan qo'shimcha talab import hisobiga qondiriladi. Masalan, chet eldan uskunalarni sotib olish hisobiga kapital qo'yilmalarining o'sishi yoki xom-ashyoni import qilish asosida ishlab chiqarish hajmining oshishi mamlakat iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Xulosa

Ishlab chiqarish va mahsulotlar taqsimotining tarmoqlararo balans usuli iqtisodiyotda tarmoqlararo aloqa tizimining nisbatan barqaror holatida to'qimachilik sanoatining rivojlanishini qisqa va o'rta istiqbolli prognozlashtirish jarayonida multiplikator ta'siri kattaliklarini baholash vositasi sifatida foydalanilgan. Multiplikatorning mamlakat iqtisodiyotiga uzoq vaqt oralig'i davomidagi ta'sirini baholash uchun dinamik tarmoqlararo balans modelidan foydalaniladi.

Multiplikativ ta'sirlarni baholashning tarmoqlararo balans usuli ushbu vositaning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga alohida tarmoqlar rivojlanishining tarkibiy xususiyatlarini qanday ta'sir etishini hisobga olish, shuningdek, davlatning moliyaviy qo'llab-quvvatlashining zarur miqdorlarini asoslashni talab qiluvchi muayyan investitsiya loyihalarining ahamiyatini aniqlash uchun imkoniyatlar doirasini ifodalaydi. Tarmoqlararo balans usuli yordamida tarmoqlar (sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat sohalari) rivojlanishining umuman iqtisodiyotga hamda xususiy holda to'qimachilik sanoatiga ta'siri, shuningdek, to'qimachilik va sanoatining rivojlanishini iqtisodiyotga hamda uning tarmoqlariga (sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasiga) ta'siri ko'rib chiqildi. Ushbu o'zaro aloqalarning miqdoriy baholanishi istiqbol uchun mo'ljallangan prognoz parametrlarini va iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatining choratadbirlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Shunday qilib, o'rta muddatda to'qimachilik sanoatining rivojlanish dinamikasini prognoz qilish zarurati iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari - umuman sanoatning, xizmat ko'rsatish sohasi va qishloq xo'jaligining rivojlanishiga mos bo'lgan rivojlanish parametrlarini tahlil qilishni taqozo etadi. "Xarajatlar-ishlab chiqarish" modeli yirik tarmoq sifatida ifodalangan bo'lib, o'zida 8 ta sanoat tarmog'ini - elektr-energiya, yoqilg'i va kimyo sanoati, metallurgiya, mashinasozlik, sanoat qurilish materiallari, to'qimachilik va oziq-ovqat sanoatini, shuningdek, 3 ta jamlangan tarmoqlarni - xizmatlar sohasi, qishloq xo'jaligi, qurilishni qamrab oladi. Ushbu yondashuv "xarajatlar-ishlab chiqarish" modeliga asoslangan iqtisodiy-balans modelining vositalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Buning natijasida joriy holatni har tomonlama baholash, o'rta hamda uzoq muddatli rivojlanish prognozini amalga oshirish uchun shart-sharoit shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davlyatova, G. M., & Abdullaeva, S. H. (2020). Economic perspectives of using the model" UNIVERSITY 3.0" in the education system of Uzbekistan. Экономика и бизнес: теория и практика, (2-1).
2. Davlyatova, G. M., & Kurpayanidi, K. (2020). Marketing as the main factor in introducing innovative products to the market. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Volume: 10, Issue, (5), 430.
3. Davlyatova, G. M. (2022). Jadidlar qarashlarida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va ularning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (4), 16-34. doi: 10.5281/zenodo.6656676
4. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. South Asian Journal

of Marketing & Management Research, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>

5. Kurpayanidi, K. I. (2022). Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.

6. Mamatova, Z. M., Nishonov, F.M. end ets. (2019). To the question of science approach to the construction of outsourcing business model of modern enterprise structure. Dostijeniya nauki I obrazovaniya. 7 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/to-the-question-of-science-approach-to-the-construction-of-outsourcing-business-model-of-modern-enterprise-structure>

7. Margianti, Eko Sri, and ets. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. In Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation (Version 1, p. 205) [Computer software]. Gunadarma Publisher. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6658834>

8. Mukhsinova, S. O. end ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22.

9. Tsoy D, Godinic D, Tong Q, Obrenovic B, Khudaykulov A, Kurpayanidi K. Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*. 2022; 14(12):7192. <https://doi.org/10.3390/su14127192>.

10. Абдуллаева, С. (2021). Тўқимачилик маҳсулотлари бозорларининг халқаро ва ҳудудий конъюнктураси: жорий ҳолат таҳлили. *Экономика и образование*, (2), 96-100.

11. Гафурова, Ф. С., & Давлятова, Г. М. (2019). Выявление и мобилизация резервов рационального использования ресурсов как фактор повышения эффективности производства. *Проблемы современной науки и образования*, (12-1 (145)), 52-55.

12. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности Узбекистана на перспективу. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1), 101-105.

13. Жураева, Н. К. (2021). К проблемам совершенствования экономических моделей управления предприятием. *Наука сегодня: теория и практика [Текст]: материалы между*, 12

14. Куликова, О.М. (2019). Разработка методов и инструментов оценки уровня экономической стабильности предприятий текстильной и легкой промышленности в условиях инновационной активности.: Автореф. дис. канд. экан. наук.-Санкт-Петербург, С.14.

15. Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иктисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. -Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

16. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. Экономика и бизнес: теория и практика. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi 10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188 .
17. Курпаяниди, К. И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. Проблемы современной экономики, 3.
18. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (3), 7-23. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
19. Перминов С. М. Управление компанией на рынке B2B. – СПб., 2015.
20. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. Экономика и бизнес: теория и практика, (1).
21. Тухлиев И.С. Особенности матриц SWOT и БКГ в стратегическом планировании организационных систем. – Т., 2014
22. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. Перевод с английского.- М.: Экономическая школа, 2008-С.98.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 5

Volume: 2

Published:

31.05.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Nikiforova, J.M. (2022). Intellectual capital navigator as a resource assessment tool business entity. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (5), 30-58.

Никифорова, Ю.М. (2022). навигатор интеллектуального капитала как инструмент оценки ресурсов хозяйствующего субъекта. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (5), 30-58.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945582>

DOI 10.5281/zenodo.6945582

UDC 336.77

INTELLECTUAL CAPITAL NAVIGATOR AS A RESOURCE ASSESSMENT TOOL BUSINESS ENTITY

Abstract: currently, many companies underestimate intellectual capital (hereinafter referred to as IC), despite the fact that it allows you to expand and integrate the views of the firm, using resources and competencies, taking into account dynamics, on ways to create value. IC is also the basis for strategic innovations, without which companies cannot achieve a stable competitive advantage. The set of resources of each specific organization influences the results of its activities, although there is no clarity as to the reasons for success or failure. In view of the fact that it is difficult to establish what the contribution of an individual resource to success is without taking into account interdependence with other resources. In this regard, tools are needed to help corporate executives better understand how their resources interact in the process of creating value and competitive advantage. Tools that could capture complex interactions of resources: both in terms of the impact on value creation, as well as tracking real transformations. In this article we will try to find a possible answer for solving the indicated question.

Keywords: intellectual capital, resource portfolio, resource tree, transformation, intellectual capital navigator, effector plot, value chain, value shop, value network.

НАВИГАТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Юлия Михайловна Никифорова

Кандидат экономических наук,

QR-Article

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация: *в настоящее время многими компаниями недооценивается интеллектуальный капитал (далее ИК) несмотря на то, что он позволяет расширить и интегрировать взгляды фирмы, используя ресурсы и компетенции с учетом динамики, на способы создания ценности. ИК является также основой для стратегических инноваций, без которых компаниям не достичь стабильного конкурентного преимущества. Набор ресурсов каждой конкретной организации влияет на результаты ее деятельности, правда, нет ясности в вопросе о причинах успеха или неуспеха ввиду того, что трудно установить, каков вклад отдельного ресурса в успех без учета взаимозависимости с другими ресурсами. В связи с этим необходимы инструменты, помогающие руководителям компаний лучше понять, как их ресурсы взаимодействуют в процессе создания ценности и конкурентного преимущества, каковы инструменты, которые могли бы фиксировать сложные взаимодействия ресурсов как в плане воздействия на создание ценности, так и отслеживания реальных трансформаций. В данной статье попытаемся найти возможный вариант ответа для решения обозначенного вопроса.*

Ключевые слова: *интеллектуальный капитал, портфель ресурсов, дерево ресурсов, трансформация, навигатор интеллектуального капитала, эффлекторный график, цепочка создания ценности, мастерская создания ценности, сеть создания ценности.*

Введение

На протяжении последних 20 лет значительно вырос интерес к интеллектуальному капиталу (далее ИК), в связи с пониманием той роли, которую он выполняет в жизнедеятельности предприятий различных организационных форм. Согласно данным опроса, проведенного Economist Intelligence Unit, 94 % опрошенных руководителей компаний, на вопрос: «Необходимо ли разбираться в теме ИК и его управления?», ответили согласием. Для 13 % руководителей проблема управления ИК была названа одной из главных и порой трудновыполнимых задач [4]. Термин ИК существует уже давно, но это понятие пока еще не стало привычным в деловом бизнесе. ИК можно определить как все неденежные и нематериальные ресурсы, полностью или частично контролируемые организацией и участвующие в создании ценности. ИК включает организационные, реляционные и человеческие ресурсы. С развитием информационной экономики компаниям не обойтись без принципиально новых форм ведения бизнеса, часто для создания лидирующего конкурентного преимущества, фирмам необходимы нетрадиционные бизнес-модели и ИК, а не чисто материальные ресурсы, как это было ранее.

Анализ и результаты

В связи с тем, что современный мир все в большей степени ориентирован на

услуги и нематериальные активы, чем когда-либо, то, следовательно, нужны особые методы управления такими сложными аспектами ИК, как процессы, бренды, интеллектуальная собственность, отношения, компетенция и т.д., участвующих в создании ценности организации. Действительно, сегодня самые важные стратегические активы, как правило, носят нематериальный характер и конкурентное преимущество современных фирм обуславливается не рыночной позицией, а сложными для воспроизведения активами, основанными на знаниях, и тем способом, которым они создавались и использовались [11]. Поэтому нужны инструменты, которые отлеживали бы результативность и экономическую эффективность создания ценности с помощью ИК. Одним из таких инструментов является навигатор интеллектуального капитала (далее ICN), предложенный Й. Руусом. В данной статье будут рассмотрены основные отличительные характеристики структуры ресурсов организации. Также будет показан пошаговый анализ ресурсного портфеля компании, в том числе и ИК, с помощью ICN, который дает представление о том, как организация умеет «развертывать» или размещать свои ресурсы для создания ценности.

Классификация ресурсов компании.

Для более полного и ясного определения и восприятия ресурсов организации остановимся на их типологии (классификация по существующим признакам). С позиции экономического поведения (подбор ресурсов с целью их рационального выбора, т.е. выбора в котором минимизируются издержки и максимизируется чистая выгода) ресурсы компании могут быть подразделены на 5 групп:

— физические (материальные) - это ресурсы, имеющие форму и массу, то есть машины, инструменты, кирпичи и т.д.;

— денежные средства - это все ресурсы денежного или денежно-эквивалентного характера, т.е. деньги, облигации, акции и т.д.;

— реляционные (т.е. выражающие отношения, связи) - это все отношения, с которыми сталкивается организация, а именно взаимосвязи с клиентами, потребителями, посредниками, представителями, поставщиками, партнерами, владельцами, кредиторами и т.п.

— организационные - это ресурсы, наиболее полное и весомое определение которым было дано Л. Эдвинссоном «все те вещи, которые остаются в организации, после того как сотрудники покидают здание, и те которые вы не можете найти в балансе» [17]. В состав этих ресурсов входят: бренды; интеллектуальная собственность; процессы; системы; организационная структура; информация, представленная на бумаге, либо в базах данных, а также все другие результаты человеческой деятельности, выраженные в данной форме;

— человеческие ресурсы - это атрибуты, присущие отдельным индивидуумам (т.е. сотрудникам фирмы) в виде конкретных ресурсов для той или иной компании при условии, что они не могут быть заменены машинами и записаны на листе бумаги. К данным ресурсам можно отнести: компетенции, умения и навыки, отношения, неявные знания, личностные связи и т.д.

Некоторые характерные особенности этих групп ресурсов представлены в

таблице 1.

Необходимо также отметить, что существует еще одно отличие (не с позиции его стоимости) между типами ресурсов, а именно: является ли ресурс значимым (его роль в деятельности компании) или неосязаемым. Если ресурс рассматривается как осязаемый, или неосязаемый, то обсуждение направлено в сторону узнаваемости ресурса. В случае, когда речь идет о том, является ли ресурс традиционным экономическим (денежным или физическим (материальным)), или интеллектуальным капитальным ресурсом (реляционным, организационным, человеческим), то тогда полемика направлена на установление типа ресурса и в конечном счете его экономического поведения (с позиции предельной доходности). Причем, стоит отметить, хотя это не семантическое (в переводе с греческого «семантика» - «значимый») различие, но, однако, немаловажное утверждение, что нематериальные активы и ресурсы интеллектуального капитала - это не одно и то же, что самоочевидно. Поскольку встречается множество интеллектуальных ресурсов капитала, которые имеют осязаемое (материальное) выражение, а также, по всей видимости, существует множество традиционных экономических ресурсов, которые имеют нематериальное выражение.

Необходимо добавить, что под информационной асимметрией (information asymmetry) понимается ситуация, при которой одна из групп участников рынка владеет необходимой для ведения своих дел информацией, а другая группа не владеет (на рынке продуктов, на рынке труда, на рынке страхования, на рынке кредитов и пр.) [18]. В качестве предельной доходности ресурса следует рассматривать прирост дохода фирмы за счет использования дополнительной единицы данного ресурса. Денежные и материальные (физические) ресурсы по своей природе являются аддитивными, т.е. при использовании их остается все меньше, а при инвестировании в них - все больше. Для традиционных ресурсов справедлив закон убывающей отдачи. Что касается ресурсов интеллектуального капитала, то они не обладают качеством аддитивных величин (т.е. получение целого путем сложения), это значит, что их количество не уменьшается просто от того, что их используют, и их не обязательно становится больше просто оттого, что в них инвестируют.

Данным ресурсам свойственно:

— идемпотентность сложения:

$$\begin{cases} i + i = i \\ z + j = \max(z, j) \end{cases} \quad (1)$$

где i ; i - знания индивидов; z ; j - технологии.

Таблица 1 - Характерные особенности ресурсов компании [16]

Характерная особенность	Денежные ресурсы	Физические (материальные) ресурсы	Реляционные ресурсы	Организационные ресурсы	Человеческие ресурсы
-------------------------	------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------

Описание	Финансовые ресурсы, которые принимают форму денежных средств или активов (таких как рыночные ценные бумаги), которые могут быть легко конвертированы в чистые денежные средства	Обычно то, что можно найти в разделе «Основные средства и оборудование» в бухгалтерском балансе, а также активы, которые имеют физические характеристики (например, любая форма физической инвентаризации, это может бутылка минеральной воды: бумага, на которую нанесена этикетка, металлическая крышка, сама стеклянная бутылка, а также физическая жидкость, которая	Все заинтересованные стороны, которые влияют на деятельность организации, а именно: клиенты, поставщики, партнеры, местные органы власти, акционеры и т. п.	Ресурсы, которые организация разработала или приобрела и коими она юридически владеет, а также которые не являются физическими по характеру, например, бренды, имидж, репутация, интеллектуальная собственность, процессы, процедуры, системы, структуры и информация в базах данных или на бумаге	Ресурсы, которые уникальны для человека, такие как неявное знание, креативность, решительность, умение, отношение, мотивация и т. д.
Владеет и контролирует	Организация	Организация	Другая сторона (по соглашению с каждой из	Организация	Человек (индивидуум)
Экономическое поведение	Снижение предельной доходности	Снижение предельной доходности	Сетевая экономика	Сетевая экономика	Увеличение предельной доходности
Аддитивность	да	да	нет	нет	нет
Информационная асимметрия	Низкая	Низкая	Высокая	Высокая	Высокая
Конкурентность ресурса (состоятельность)	да	да	нет	нет	нет
Исключаемость	да	да	нет	частично	нет

По формуле 1 в первом условии, при $i + i = i$, это означает, что в случае, если первоначальный обладатель знаний и информации предоставляет их кому-либо, то он не лишается данных знаний, а наряду с этим, получая знания, которые он уже имел, ничего не приобретает.

По формуле 1 во втором варианте, при $i + j = \max(i, j)$, т.е. если в компании возникает спорный вопрос в выборе существующих двух и более конкурирующих технологий, то для последующего применения будет взята одна из них. Причем, стоимость совокупности технологий будет определяться как стоимость лучшей из них.

- принцип умножения: это значит, что интеллектуальные ресурсы равны произведению его составляющих элементов, а точнее человеческих ресурсов, реляционных и организационных [15].

Реляционные (отношенческие) и организационные ресурсы существуют по законам сетевой экономики, когда первоначальные инвестиции обычно дают очень малую отдачу, и нужны значительные совокупные инвестиции, прежде чем доход достигнет приемлемого уровня. Стоит заметить, что через некоторое время после увеличения вложений предельная отдача от инвестиций в ресурсы интеллектуального капитала будет увеличиваться, пока не достигнет точки перегиба, после чего дальнейшие предельные инвестиции будут приносить все убывающую предельную отдачу. Человеческим ресурсам, как правило, присущ закон возрастающей предельной отдачи. (Пример, передача новых знаний между 2 индивидуумами, обладающими разными объемами знаний, при том, что они будут узнавать новое, вызывает увеличение дистанции между их объемами знаний) [16].

В таблице 2 представлен наглядный пример дифференциации ресурсов компании по типу и распознаванию их с позиции бухгалтерского учета.

Таблица 2 - Типовое разделение ресурсов и их распознавание (на примере) [составлено автором]

Признаваемость ресурса		Тип ресурса				
		Денежные ресурсы	Физические (материальные) ресурсы	Реляционные ресурсы	Организационные ресурсы	Человеческие ресурсы
Учет, узнаваемость	Осязаемый	Денежные средства	Здания, сооружения	Повторный заказ	Контракт сотрудника	Физическое присутствие
	Нематериальный	Заемные средства	Месторасположение здания предприятия	Статус предпоставщика	Организационная культура	Способность решать задачи

Дерево ресурсов - лучший способ наглядного представления ресурсного портфеля организации. Для наиболее лучшей визуализации портфеля ресурсов, компаниями может быть использован эффективный инструмент в виде «дерева» ресурсов. Благодаря ресурсному дереву, организации способны выявлять и определять приоритеты и оценивать самые важные ресурсы, необходимые для создания и приумножения ценности фирмы. «Дерево» ресурсов устанавливает соподчиненность и взаимосвязи между ресурсами, а также фиксирует все потребности в ресурсах. «Дерево» ресурсов - это структура - декомпозиция, которая поэтапно разбивает все основные ресурсы на составные ресурсы до момента, пока не дойдем до необходимого уровня детализации. Для этого нужно акцентировать внимание на четырех аспектах идентификации ресурса, причем

критерии должны быть применены при распознавании на всех уровнях иерархии.

Первый критерий заключается в том, чтобы каждый ресурс был различимым, т.е. понятие ресурса должно быть точным и отличным от определений иных ресурсов на конкретном уровне.

Второй критерий - каждый ресурс должен быть полным, т.е. не должно быть недостатка в значимых ресурсах на рассматриваемом уровне дерева ресурсов.

Третьим критерием является независимость ресурса от остальных ресурсов, это означает, что, если один из ресурсов изменяется, то не должно быть автоматического и немедленного изменения в любом из других ресурсов.

Четвертый критерий обуславливается тем, что «дерево» ресурсов должно быть приемлемым (адекватным), т.е. структура ресурсов должна быть разбита до необходимого уровня в осуществлении цели, для которой и будет использована данная декомпозиция (управление ресурсным портфелем компании) [9].

Если все эти критерии соблюдаются, то «дерево» ресурсов будет без особых усилий структурировано и понятно для восприятия, потому что в структуре ресурсного дерева будут отражены все ресурсы, к которым организация имеет доступ для создания ценности, декомпозированные до приемлемой степени подробности. Два наивысших уровня структуры «дерево» ресурсов представлено на рисунке 1.

Рис. 1 - Деление портфеля ресурсов компании на уровни детализации.

В результате понимания принципа трансформации и рассмотрения «влияния» мы получаем дополнительную выгоду потому, что «влияния» могут рассматриваться как аддитивные. (К примеру, вы испытаете более сильное влияние, если я воздействую на вас, одновременно уговаривая словами (компетенция, время, власть, доверие и т.д.) и платя вам, чтобы вы что-то сделали, чем, если бы я просто платила вам или просто пыталась уговорить)

В таблице 3 представлены возможные трансформации 2 уровня «дерева» ресурсов организации.

Наглядную картину отображения уникальной трансформационной структуры организации, т.е. как она разворачивает свои ресурсы для создания ценности, способен отобразить навигатор интеллектуального капитала (далее ICN). Поскольку под навигатором интеллектуального капитала понимается цифровое и графическое представление системы «развертывания» ресурсов в организации (с точки зрения менеджмента) [7], ICN показывает трансформацию одних ресурсов в другие. Однако важно понимать, что все трансформации возможны, но не все уместны для той или иной конкретной организации.

Таблица 3 - Примеры трансформации ресурсов [составлено автором]

Тип ресурса	Денежные	Физические	Реляционные	Организацион	Человечески
Денежные	Инвестиции в финансовые инструменты	Инвестиции в активы	Инвестиции в построение отношений	Инвестиции в бренды, процессы, системы, SW,	Инвестиции в квалификацию сотрудников
Физические	Выручка от реализации продукции	Оборудование для производства товара	Дизайн и особенности продукта, обуславливают лояльность	Новый актив генерирует новый процесс	Новый актив генерирует новую компетенцию
Реляционные	Плата за посреднические услуги	Свободный актив (оборудование) через отношения	Из уст в уста (сарафанное радио)	Свободная система (доступ) посредством отношений	Совместное обучение через совместные проекты
Организационные	Продажа IP-продуктов или лицензий	Производство товара по чертежам	Рабочая CRM-система	Процесс генерации информации	Программное обучение или развитие компетенции путем развертывания процесса
Человеческие	Доход от продажи компетенции [Косвенные:	Разработка прототипа или создание искусства	Процесс создания и преобразования отношений	Кодификация знаний	Личное обучение, ученичество

Графически изображая «влияние» ресурсов друг на друга, ICN предоставляет общую логическую схему, используемую менеджментом конкретной компании при «размещении ресурсов». Причем ICN не следует путать с различными типами моделей, которые пытаются визуализировать реальный поток вещей в компании. Эти модели «реального потока» недостаточны для того, чтобы «уловить», что происходит в организации, так как на самом деле они могут только хорошо фиксировать преобразования физического, денежного и информационного характера. Это означает, что ввиду многомерного характера трансформаций, а также неаддитивности процессов трансформации интеллектуальных ресурсов, не

все трансформации могут быть охвачены. Стоит отметить, что ICN находится на высшем уровне абстрагирования (обобщения), чем модели потоков, а также он в особенности полезен для фирм, так как создает полную картину всех процессов трансформации и ресурсов, которые способствуют образованию и формированию ценности организации. Нельзя не добавить, что визуальный язык ICN не имеет себе равных в способности «превращать» сложные виды организаций в более понятные, представляя собой отличный инструмент для принятия стратегических решений. ICN является «целесообразным мостом» (связующим звеном) между разработкой и реализацией стратегии, способствуя как стратегическому мышлению, так и стратегическому анализу. В исследованиях Рууса ICN признается как 3-й наиболее ценный подход среди 14 различных традиционных подходов [8].

Как создать навигатор интеллектуального капитала.

Процесс, используемый для создания ICN, является консенсусным (основанным на общем согласии по какому-либо вопросу) процессом в управленческой команде, нацеленным «на охват неявных знаний», в отношении того, как создается ценность в организации. Необходимые шаги в этом процессе:

- составление «дерева» ресурсов, по меньшей мере, до 3-го уровня;
- «взвешивание» (оценивание) ресурсов в зависимости их способности влиять на создание ценности в организации;
- оценка «выявленных» ресурсов на предмет их полезности для формирования основы конкурентного преимущества и оценка качества и количества каждого ресурса. Следует рассмотреть, в какой степени тот или иной ресурс обладает следующими характеристиками: ценность, долговечность, редкость, невозможность имитации, невозможность замещения.

Обычно, создаются 2 шт. ICN - существующий текущему состоянию, и тот, который хотим увидеть в будущем в качестве стабильного состояния компании. Причем, «будущее» здесь определяется стратегией фирмы и стратегическим временным горизонтом, и порой эти два ICN являются схожими (совпадают).

Первым важным шагом в процессе является создание наиболее подробного уровня «дерева» ресурсов (к примеру, уровень 3, или даже более подробного), ресурсной матрицы, в которой ресурсы уровня 3 отображаются по 2-м осям и группируются по 5 категориям (группам) ресурсов уровня 2. Этот шаг проиллюстрирован на рисунке 2 исходным «деревом» ресурсов, на примере консалтинговой компании.

Следующим, видимым шагом должно быть «взвешивание» ресурсных трансформаций по каждому ряду путем распределения 100 баллов между ними. Это делается затем, чтобы решить вопрос: насколько влиятельным является та или иная трансформация с позиции создания ценности, создаваемой организацией. Здесь идет речь не о том, насколько велика трансформация, а о том насколько она важна (значима), и это очень важное различие. Поскольку порой незначительная трансформация может иметь большое значение (например: создание новой когнитивной концепции (когда существенная информация порождает новые знания) в команде разработчиков на основе обсуждения с потребителем), в то время как большие (масштабные) преобразования могут не иметь большого значения

(например: оплата аренды для крупной сервисной организации в центре города).

Рис. 2 - Пример «дерева» ресурсов с определенными весами для консалтинговой компании.

Результатом этого шага является матрица, в которой сумма весов каждой строки складывается до 100, и где определяется каждая трансформация, которой был присвоен «вес» больше 0, т.е. вопрос: что подразумевается под этой трансформацией? - становится ясным. Дальнейшим шагом в этом процессе является преобразование ICN из описания трансформаций на основе строк в общую интегральную картину, т.е. сумма всех трансформаций в матрице должны быть равны 100. Преобразование осуществляется следующим образом: числа в каждой строке рассматриваются как доля веса этого ресурса. Данный шаг может быть осуществлен, так как матрица «влияния» (т.е. наша матрица) аддитивна, тогда как матрица, которая пытается отразить реальные потоки не будет аддитивной, а значит, данный шаг невозможен в такой матрице. Принцип расчета, следующий: вес ресурса 20, клиенты - 60, поставщики - 10, а партнеры - 30, что в сумме составляет 100. Чтобы узнать величину каждого преобразования, необходимо перемножить вес ресурса на присвоенное ему значение. Таким образом, клиенты $20 \cdot 0,60 = 12$; поставщики $20 \cdot 0,10 = 2$; а партнеры $20 \cdot 0,30 = 6$, сумма всех значений получилась равной 20. Первоначально составляется нормированная

трансформационная матрица на основе ресурсов третьего уровня ресурсного дерева и их трансформаций. Обычно так бывает, что большинство возможных трансформаций - нулевые, т.е. не оказывают на процесс создания ценности никакого влияния, либо их влияние несущественно. В связи с этим во избежание трудностей при интерпретации ICN все трансформации ниже значения определенного предела удаляются. Данный предел рассчитывается методом статистической аппроксимации (основываясь на нормальном распределении в бесконечной матрице) как равный половине среднего значения для возможной трансформации.

Также может быть использован закон Парето для удаления трансформаций, величины которых ниже определенного предела, когда удаляются все трансформации, начиная от самой маленькой, до тех пор, пока не будет достигнута совокупная сумма, равная 20, либо почти 20 [13]. В результате получается нормированная и очищенная трансформационная матрица. Теперь можно построить матрицу трансформаций на любом из предыдущих уровней в «дереве» ресурсов, суммируя преобразования в соответствующих группах, пример приведен в таблице 4.

Стоит заметить, что сумма строк в самом крайнем правом столбце равна «весу» ресурсов - по определению, - поэтому в таблице 4, где представлена обобщенная до 2 уровня нормированная трансформационная матрица, исключается столбец «весов» слева, чтобы показать результат точнее.

Таблица 4 - Пример обобщенной нормированной трансформационной матрицы 2 уровня ресурсов для консалтинговой компании [рассчитано автором]

Тип ресурса	Денежные	Физические	Организационные	Реляционные	Человеческие	Z
Денежные	2	1	2,6	2,4	2	10
Физические	0	0,88	4,88	2,34	1,9	10
Организационные	9,3	1,2	10,44	8,97	10,09	40
Реляционные	2,58	0,43	9,06	4,85	3,08	20
Человеческие	3,85	0,23	6,53	4,34	5,05	20
Z	17,73	3,74	33,51	22,9	22,12	100

Рис. 3 - Графическое изображение таблицы 4.

Теперь, имея числовое представление ICN, можно будет использовать это при оценке эффективности структуры распределения ресурсов. Прежде чем перейти к этому анализу, необходимо воспользоваться более доступным способом представления результатов, а именно: графическое представление ICN. Это делается для того, чтобы упрощенно показать: ресурсы в виде квадратов, а трансформации - в виде стрелок. Причем, стоит отметить, что площади поверхностей квадратов пропорциональны «весу» ресурсов, а размер стрелок и степень интенсивности цвета пропорциональны «весу» преобразований. Рисунок 3 передает лучшее представление о том, что на самом деле происходит в данной организации, и если теперь очистить матрицу в таблице 4, используя подход Парето (принцип 80/20), то получится матрица, представленная в таблице 5, а графическое изображение таблицы 5 - на рисунке 4. Взглянув на рисунок 4, можно с легкостью предположить, какой это тип организации - есть некоторые очевидные особенности:

— Деньги в основном генерируются за счет организационных ресурсов, вероятно, через продажу некоторых комбинаций стандартизированных решений в форме процессов или программного обеспечения, их дополняет репутация и / или бренд;

— Процессы и способы работы управляют компетенциями и поведением в организациях, поэтому можно ожидать сильную социализацию организационной культуры (социализация - это непрерывный двухсторонний процесс взаимодействия человека и организации, который приводит к взаимным изменениям культур и образцов ролевого поведения и методов работы, присущих и человеку, и организации), где индивидуальная инициатива подчинена существующим процессам, где действует программа обучения, что приводит к довольно иерархической структуре, опирающейся на штатное расписание;

— Репутация и / или бренд в сочетании с предлагаемыми решениями являются основным драйвером отношений с внешним миром, например, с клиентами и партнерами;

— Новые решения строятся на проектной документации, а бренд и / или репутация строятся на предоставленных решениях;

— Существуют определенные мероприятия по развитию, и, вероятно, в форме

подразделений по НИОКР, которые разрабатывают новые стандартизированные решения;

— Существуют определенного рода действия по построению отношений: сотрудниками отдела продаж, привлекающими новых клиентов, или сотрудниками отдела НИОКР, привлекающими новых партнеров. Большинство новых клиентов приходят благодаря «сарафанному радио» (из уст в уста, устные рекомендации), а не личным продажам;

— Есть некоторый доход от продажи человеко-часов, но он явно подчиняется марже, полученной от продажи стандартизированных решений;

— Существует некоторое использование физического оборудования, возможно, компьютеров для разработки и / или автоматизации решений в программном виде.

Таблица 5 - Скорректированная нормировочная и очищенная трансформационная матрица ресурсов [рассчитано автором]

Тип ресурса	Денежные	Физические	Организационные	Реляционные	Человеческие
Денежные	0	0	0	0	0
Физические	0	0	4,88	0	0
Организационные	9,3	0	10,44	8,97	10,09
Реляционные	0	0	9,06	4,85	3,08
Человеческие	3,85	0	6,53	4,34	5,05

Рис. 4 - Графическое изображение таблицы 5

Основываясь на этих утверждениях, можно предположить, что доминирующей логикой создания ценности для организации является цепочка создания ценности «value chain» с добавлением некоторых компонентов мастерской создания ценности «value shop». Следует заметить, что эти заявления сделаны исключительно на основе графического представления ICN. Поскольку существует 3 типа экономического поведения ресурсов, которые использует та или иная фирма: убывающая предельная отдача, возрастающая предельная отдача и

предельная отдача сетевой экономики, то могут встретиться 3 типа экономического поведения фирм (поведение - логика создания ценности): цепочка создания ценности, мастерская создания ценности и сеть создания ценности. Цепочка создания ценности была разработана Портером, в которой конечный товар или услуга, как правило, включают в себя все, что создает ценность для клиента [6]. Цепочка создания ценности (Value chain) - конечным является товар или услуга, обычно включает в себя все, что создает ценность для клиента; операции, выполняемые в соответствии с этой логикой последовательны и линейны, а весь процесс в целом имеет четкое начало и конец; этот тип создания ценности основывается на стандартизированных процессах, повторении (экономии от обучения) и массовом производстве (экономия от масштаба); ресурсы, формирующие конкурентное преимущество, начиная с определенной стадии демонстрируют убывающую предельную отдачу; представителями данной категории выступают производственные предприятия и предприятия розничной торговли; для данной логики характерно стремление к экономической эффективности, т.е. снижению транзакционных издержек. Хотя, если данные предприятия терпят крах, то это связано не с их неэффективностью, а с их нерезультативностью, когда компания производит дешевые никому не нужные товары. Мастерская создания ценности (Value shop) - основным является решение проблем для клиента, причем ценность заключена не только в самом решении (результате), но и в отдельных людях, предложивших это решение; выполняемые операции последовательны и зациклены; общий процесс не обязательно имеет начало и конец; для этого типа создания ценности при решении совершенно новых проблем характерна постоянная перекомпоновка существующего портфеля ресурсов (экономия от совмещения); ресурсы, формирующие конкурентное преимущество, начиная с определенной стадии, показывают растущую предельную отдачу; эта логика направлена на результативность, а значит, основные усилия направлены на снижение координационных издержек; примерами данной логики являются научно-исследовательские организации, фирмы, оказывающие профессиональные услуги: юридические конторы, архитектурные, дизайнерские, проектные бюро и т.д. Крах этих организаций связан не с потерей результативности, а с их неэффективностью, когда для решения задачи использованы дорогостоящие средства, в связи с чем многим не под силу купить полученное решение. Сеть создания ценности (Value network) - в основе лежит налаживание связей между людьми или организациями, которые временно становятся взаимозависимыми, оставаясь в целом независимыми; операции параллельны и нелинейны, весь процесс не имеет явного начала или конца, а связи между операциями порой случайны; ресурсы, формирующие конкурентное преимущество демонстрируют сетевое экономическое поведение; для данной логики не является характерным стремление к эффективности и результативности, в связи с чем может возрасти вероятность плохой работы. Однако для оптимизации общей результативности и эффективности подразделения крупных компаний для достижения своей цели могут придерживаться той логики, которая больше подходит, т.е. цепочки создания ценности, либо мастерской создания ценности.

Представителями данной логики являются интернет-аукционы, операторы связи, авиалинии, розничные банки, страхование и т.д.

Что необходимо для анализа и оценки навигатора интеллектуального капитала?

Для того, чтобы начать оценку, необходимо иметь следующую информацию, а именно:

1. Числовое представление матрицы трансформации ресурсов. Как получить числовое представление матрицы преобразования ресурсов, подробно обсуждалось ранее.

2. Наглядное графическое представление матрицы трансформации ресурсов, известной как навигатор интеллектуального капитала. Как это производится, подробно обсуждалось в статье выше.

3. Суждение о доминирующей в компании логике создания ценности на основе трех типов экономического поведения фирм (под поведением понимается логика создания ценности) т.е. Value Chain, Value Shop или Value Network. Определение и рассуждение вокруг логики создания ценности приведены, например у Stabell и др. (1998г.), [10] и консалтинговая фирма в этом примере работает как цепочка создания ценности (Value Chain).

4. Утверждение формы, что принять за результирующее значение (т.е. результат того, что организация пытается достичь), т.е. это деньги, знания, содержащиеся в письменных статьях, эстетика, воплощенная в картинах, прочные отношения с заинтересованными сторонами и т.д.

5. Утверждение стратегического намерения организации. Стратегическое намерение представляет стратегическое положение относительно конкурентов, которое фирма стремится достичь. Стратегическое намерение включает 4 элемента:

— формулирование желаемого положения, т.е. позиции, в которой фирма желает находиться в определенный момент времени в будущем;

— основная стратегия, как правило, характеризуется соотношением издержек потребителя к воспринимаемой им ценности. Традиционные стратегии: опережение, дифференциация, лидерство за счет минимизации издержек и стратегия «покойся с миром»;

— направление развития, описываемое в координатах «потребители— продукты». Традиционными направлениями могут быть: увеличение; объединение; сокращение; разработка новых продуктов; разработка новых рынков; диверсификация;

— описание средств, благодаря которым стратегическое намерение будет реализовано (органический рост, приобретение, сотрудничество и пр.) [8].

Воплощение результирующей ценности, созданной организацией.

Для организации, которая котируется на фондовой бирже, основной заинтересованной стороной являются акционеры, они изучают общую прибыль акционеров, которая определяется свободным денежным потоком. Основной заинтересованной стороной в жизнедеятельности той или иной компании выступают акционеры, поэтому их интересуется, насколько грамотно ими вложен

свой собственный капитал и какова тенденция стабильного получения дивидендов. Оценка состояния бизнеса по бухгалтерским показателям довольно сложна. Кроме того, самый элементарный способ рейтинговой оценки посредством таких коэффициентов как ликвидность, рентабельность собственного капитала, обеспеченность собственными средствами, интенсивность оборота авансируемого капитала, коэффициент менеджмента дает лишь абстрактное представление о деятельности той или иной компании. Поэтому с развитием экономики все больше встает вопрос, связанный с упрощением методов оценки бизнеса (а значит и оценки всех ресурсов компании) и с одновременным ростом требований к достоверности этих оценок. В связи с затруднительной оценкой в бизнесе стоимости нематериальных активов и интеллектуального капитала в экономике было введено понятие «эффектор» (effector), которое переводится с латинского как «создатель», «творец». Понятие «эффектора» в данном случае (с позиции оценки) рассматривается в качестве источника (ресурса), создающего прибыль, доход, стоимость бизнеса (т.е. приносящего существенный эффект). Одним словом, «эффектор» можно рассматривать, как продукт инноваций при условии, что будет получен эффект (это могут быть уникальные технологии, разработка новой продукции и т. д.). Поэтому, под эффекторным анализом стоит понимать оценку источников (ресурсов) фирмы, участвующих в создании и получении совокупного эффекта [14]. В связи с этим, одной из ключевых задач, включенных в концепцию управления каждой компанией, должен быть поиск новых инновационных предложений (т.е. средств органичного развития), которые будут иметь более высокую ценность для клиентов, при более низкой стоимости производства (принцип опережающей стратегии.) Опережающая стратегия внедрения изменений состоит в формировании потенциала опережения, который конкуренты порой не в состоянии «нейтрализовать». Эта стратегия может касаться: исследования продукта и его производства (к примеру: разработка оригинального дизайна, внедрение уникальной технологии производства и т. д.); снабжение (это может быть обеспечение доступа к сырьевым ресурсам); распределение и обслуживание (примером может служить: контроль над крупными дистрибьюторами и трейдерами, развитие специализированных навыков потребления у потенциальных покупателей и т. д.). Стратегическая цель консалтинговой фирмы состоит в том, чтобы достичь доминирующего положения в условиях доли рынка на национальном рынке посредством стратегии дифференциации (это конкурентная стратегия лидерства в продукте, которая означает создание уникального для отрасли товара, либо совершенно нового, либо надделение уже существующего стандартизированного продукта какими-либо уникальными свойствами в целях его продажи по более высокой цене и получения более высокой нормы прибыли), используя направленную стратегию средств быстрой конверсии (т. е. изменение, преобразование), через внутренние компетенции и внешние партнерские отношения (так, например, научные представления (идеи) быстро преобразуются в стандартизированные сервисные предложения). На основании приведенных выше обсуждений факторов стоимости и стратегических намерений можно перейти к первому шагу в анализе ICN.

Анализ, этап 1: Построение эффекторного графика.

«Эффекторный» анализ - предполагает обозначение наиболее ответственных участков и мест в компании, обеспечивающих наибольший эффект и прибыль [14]. Эффекторный график - это графическое представление важности и ценности потока ресурсов или поведения «развернутых» ресурсов как источника ценности [5]. Первый инструмент, который необходим для анализа, поможет понять, какие ресурсы являются «поглотителями» ценности, т.е. поглощают больше усилий, чем генерируют, и какие ресурсы выступают «источниками» ценности, т.е. генерируют больше усилий, чем поглощают. Эта информация позволяет понять, насколько «влиятельны» те, или иные ресурсы. Стоит отметить, что в хорошо управляемой организации все влиятельные посреднические (промежуточные) ресурсы являются источником ценности, это значит, что получаешь от них больше, чем вкладываешь в них. Эффекторный график представляет собой достаточно простой график, где на оси X откладывается влиятельность ресурса, а по оси Y - эффекторный коэффициент ресурса. При этом под эффекторным коэффициентом ресурса (коэффициент эффектора) необходимо понимать общую сумму всех выходящих из ресурса трансформационных потоков, деленную на общую сумму всех входящих в ресурс трансформационных потоков. Для выполнения этих вычислений используется нормированная, но неочищенная матрица трансформации ресурсов. В нашем случае (на примере консалтинговой фирмы) строится эффекторный график для ресурсных трансформаций, изображенных на рисунке 3, а затем изображается эффекторный график для матрицы трансформации ресурсов воспроизведенной в таблице 4. Причем, коэффициент эффектора рассчитывается путем деления суммы строки для рассматриваемого ресурса на сумму столбца для рассматриваемого ресурса. Это показано в таблице 6, а результаты полученных эффекторных коэффициентов приведены в таблице 7. Тем самым найдены значения оси Y эффекторного графика. С осью X несколько проще, поскольку, по определению, суммы строк соответствующих ресурсов равны нормированным «весам» этих ресурсов, следовательно, в качестве значений для оси X эффекторного графика будут использованы суммы строк соответствующих ресурсов.

Результирующий эффекторный график показан на рисунке 5. На этом графике чем более влиятельным является ресурс, тем правее он находится. Также стоит отметить, что на этом графике «поглотители» ценности отображаются под осью X, т.е. они имеют значения по оси Y меньше 1, а источники ценности находятся над осью X, т.е. имеют значения по оси Y больше 1. На «идеальном» графике ресурсы располагаются по диагонали из нижнего левого угла в верхний правый, значит, чем важнее ресурс, тем больше результирующей ценности он обычно создает.

Таблица 6 - Расчет эффекторных коэффициентов на основе матрицы трансформации ресурсов, представленной в таблице 4 [рассчитано автором]

Расчет эффекторного	10/17,73	10/3,74	40/33,51	20/22,9	20/22,12	
Тип	Денежные	Физические	Организационн	Реляционные	Человеческие	Сумма
Денежные	2	1	2,6	2,4	2	10
Физические	0	0,88	4,88	2,34	1,9	10
Организаци	9,3	1,2	10,44	8,97	10,09	40
Реляционн	2,58	0,43	9,06	4,85	3,08	20
Человеческ	3,85	0,23	6,53	4,34	5,05	20
Итого	17,73	3,74	33,51	22,9	22,12	100

Таблица 7 - Полученные значения эффекторных коэффициентов на основе матрицы трансформации ресурсов, представленной в таблице 4 [рассчитано автором]

Значение коэффициента	0,56	2,67	1,19	0,87	0,90	
Тип ресурса	Денежные	Физические	Организационны	Реляционные	Человеческие	Сумма
Денежные	2	1	2,6	2,4	2	10
Физические	0	0,88	4,88	2,34	1,9	10
Организационные	9,3	1,2	10,44	8,97	10,09	40
Реляционные	2,58	0,43	9,06	4,85	3,08	20
Человеческие	3,85	0,23	6,53	4,34	5,05	20
Итого	17,73	3,74	33,51	22,9	22,12	100

Эффекторный график

Рис.5 - Итоговый эффекторный график на основе значений эффекторных коэффициентов и матрицы трансформации ресурсов, представленной в таблице 7.

Анализ, этап 2: Оценка эффекторного графика (графика эффектора).

Идеальный эффекторный график имеет следующий набор характеристик:

— ресурс на выходе, (т.е. форма ресурса, которая воплощает в себе ценность, поставляемую организацией), должен быть одним из самых левых ресурсов, т. е. одним из наименее влиятельных.

— ресурс на выходе также всегда должен быть «поглотителем» ценности, т.е. отображаться под осью X, которая пересекает ось Y в точке 1. Это связано с тем, что устойчивая система трансформации ресурсов должна генерировать больше усилий в ресурс на выходе, чем извлекать из него, чтобы поддерживать (сохранять) работу системы. Если это так, то происходит накопление усилий в выпускаемом ресурсе, которое может быть использовано для других вещей, к примеру, оказание влияния на акционеров через выплату дивидендов.

— Чем влиятельнее промежуточный ресурс, (т.е. все ресурсы, кроме выпускаемого), тем больше должен быть его эффекторный коэффициент. Это означает, что ресурсы, оказывающие наибольшее влияние на создание стоимости, должны эффективнее всего использоваться (управляться). Также необходимо отметить, что чем менее влиятельным является промежуточный ресурс (т.е., чем дальше влево он отражается на графике эффектора), тем менее значительным становится его положение по оси Y на эффекторном графике.

— Порядок расположения ресурсов определяется логикой создания ценности фирмы. Наиболее влиятельным ресурсом является тот, который формирует основу конкурентного преимущества организации. Таблица 1 дает представление о существующих и возможных сочетаниях ресурсов, однако трем типам экономического поведения фирм свойственно:

1. в цепочке создания ценности (Value Chain) человеческие ресурсы не могут быть самыми правыми, если организация занимается коммерческой деятельностью;
2. в мастерской создания ценности (Value Shop) физические (материальные) ресурсы не могут быть самыми правыми, если организация занимается коммерческой деятельностью;
3. в сети создания ценности (Value Network) ожидается, что крайней справа будет некая комбинация организационных и реляционных ресурсов, если организация занимается коммерческой деятельностью.

На рисунке 6 отображены дополнительные рекомендации по оценке эффекторного графика. На данном рисунке 6 показана красная линия - это построенная по методу наименьших квадратов линейная аппроксимация точек, соответствующих ресурсам (за исключением ресурса на выходе). Две кривые сверху и снизу, являющиеся асимптотами к ней и оси Y соответственно, ограничивают три области, обозначенные Зона 1, Зона 2, Зона 3.

Рис. 6. - Оценка эффекторного графика.

Очевидно, что ресурсы, попадающие в Зону 1, не вызывают беспокойства.

Ресурсы, которые появляются в Зоне 2, являются потенциальной причиной для беспокойства, и вопрос, который необходимо задать в отношении каждого ресурса в этой области: «Является ли извлечение ценности из этого ресурса устойчивым с течением времени, или что ресурс «реинвестирует» (реинвестирование - это дополнительное или повторное вложение капитала, полученного в результате инвестиционных операций, при этом необязательно вкладывать средства в тот же объект, в котором уже была получена прибыль) себя мало (будь то деньги, компетенции, репутация или что-то еще), чтобы поддержать извлечение прибыли на ее текущем уровне?».

Ресурсы, которые появляются в незаштрихованной Зоне 3, являются потенциальной причиной для беспокойства, и вопрос, который должен быть задан относительно каждого ресурса в этой области, заключается в следующем: «Есть ли проблема с эффективностью? Можно ли извлечь большую ценность из этого ресурса, или необходимо уменьшить инвестиции в этот ресурс, не нарушая в целом равновесие системы «развертывания» ресурсов (трансформационной матрицы)?».

Если это интерпретировать в эффекторный график (рис. 5) в нашем примере можно ожидать:

1. Денежный ресурс (т.е. наш ресурс на выходе) появится в левой части графика эффектора, как и есть в действительности.
2. Денежный ресурс (т.е. наш ресурс на выходе) будет отображаться под осью X на графике эффектора, как и есть в действительности.
3. Промежуточные ресурсы появятся над осью X в эффекторном графике, и как видно, это не относится к реляционным и человеческим ресурсам. Это дает первую возможность для совершенствования.
4. Чтобы иметь возможность начертить непрерывно растущую линию слева направо через промежуточные ресурсы (красная линия на рис.5 и рис.7) видно, что это возможно только в том случае, если исключить физические (материальные)

ресурсы и проигнорировать небольшую разницу между эффекторными коэффициентами человеческих и реляционных ресурсов. Это дает вторую возможность для совершенствования.

5. Чтобы организационные и реляционные ресурсы отобразились как самые правые ресурсы на эффекторном графике, поскольку в нашем примере консалтинговая фирма является цепочкой создания ценности (Value Chain), работающей в секторе профессиональных услуг. Это дает третью возможность для совершенствования, т.е. увеличить влияние реляционных ресурсов за счет человеческих ресурсов.

После интерпретации и дополнения эффекторного графика (рис.7) соответствующими линиями (аппроксимацией и двумя ассимптотами) на примере нашей консалтинговой фирмы, могут возникнуть следующие вопросы:

- 1) Является ли извлечение ценности из физических (материальных) ресурсов устойчивым? Ответ будет таким: вероятно, нет. Это дает нам четвертую возможность для совершенствования;
- 2) Является ли извлечение ценности из организационных ресурсов устойчивым? Ответ будет: вероятно, да;
- 3) Можно ли увеличить эффективность извлечения ценности из реляционных и человеческих ресурсов? Ответ будет: вероятно, да. Это дает нам пятую возможность для совершенствования.

Рис. 7. - Матрица трансформации ресурсов из рис.5 с добавленными линейной аппроксимацией методом наименьших квадратов и двумя ограничительными линиями.

Анализ, этап 3: Усовершенствование трансформационной матрицы и построение ее графического представления. Наглядное представление сопутствующего эффекторного графика.

Реализация возможностей для совершенствования позволила бы изменить

величины коэффициентов численного представления трансформационной матрицы на что-то вроде того, что отображено в таблице 8. Соответствующее графическое представление трансформационной матрицы будет выглядеть так, как показано на рисунке 8. Соответствующий эффекторный график с кривой, соединяющей промежуточные ресурсы, показан на рисунке 9. И соответствующий график эффектора с линией, рассчитанной методом наименьших квадратов и ограничительными линиями областей показан на рисунке 10. Следовательно, можно видеть и проанализировать некоторые изменения во влиянии ресурсов и трансформаций.

Таблица 8 - Численное представление трансформационной матрицы из табл. 7 после улучшений с учетом отмеченных возможностей для совершенствования [рассчитано автором]

Оптимизированное значение	0,31	1,00	3,07	1,54	1,40	
Тип	Денежные	Физические	Организационн	Реляционные	Человеческие	Сумма
Денежные	3,91	3,46	3,06	2,28	5,03	17,74
Физически	3,03	0	1,48	0	0	4,51
Организаци	22,44	0,48	5,97	4,95	5,95	39,79
Реляционн	16,32	0	0	3,57	0	19,89
Человеческ	11,01	0,56	2,43	2,12	1,95	18,07
Итого	56,71	4,5	12,94	12,92	12,93	100

Рис. 8. Графическое представление трансформационной матрицы, представленной в табл. 8.

Выводы:

Все ресурсы теперь находятся в верхней части.

— Денежные (ресурс на выходе), этот ресурс теперь более влиятельный, чем раньше, но по-прежнему оказывает наименее влияние наряду с главными ресурсами, и его эффекторный коэффициент изменился в лучшую сторону, т.е. снизился, что является положительным. Важность денежного ресурса все еще слишком завышена, но вероятно, это связано с тем, что на данный момент рентабельность может быть недостаточной, и это, как правило, обуславливает более высокое влияние в ICN.

— Физические (материальные): этот ресурс в настоящее время является наименее влиятельным из всех ресурсов, что вполне логично, поскольку наша

фирма является сервисной организацией. Коэффициент эффектора теперь понизился до уровня безубыточности (равновесного уровня), который более приемлем (разумен) для относительно невлиятельного ресурса.

— Организационные: данный ресурс является самым влиятельным, как и раньше, что логично для сервисной организации, предлагающей стандартизированные продукты. Эффекторный коэффициент изменил свое значение на более высокое среди ресурсов. Это объясняет его эффективность. Ведь, чем больше влияние на создание стоимости, тем он лучше задействован. Это могут быть новые уникальные сервисные предложения, отличные от конкурентов.

— Реляционные: это второй по влиятельности ресурс. Его эффекторный коэффициент увеличился, и существенно больше 1. Это логично, поскольку связи организации принципиально важны и должны быть значительно усилены на конкурентном рынке стандартизированных предложений. Это может быть расширение клиентской базы за счет бренда компании.

— Человеческие: этот ресурс не является самым влиятельным из основных ресурсов, он занимает третью позицию. Его эффекторный коэффициент чуть-чуть вырос и больше 1. Это логично для компании, которая требует от своих сотрудников следования установленному процессу при предоставлении услуг, и где основная часть оплаты приходится на предложенный продукт, а не на затраченные человеко-часы.

Рисунок 9 - Эффекторный график, построенный на основе трансформационной матрицы ресурсов, представленной в табл. 8.

От денежных ресурсов:

Наблюдается трансформационный цикл: денежные ресурсы → физические (материальные) ресурсы → реляционные ресурсы → денежные ресурсы. Это можно интерпретировать, как затраты на аренду офиса, расположенного в центре города, благодаря чему растет количество связей и улучшается их качество, что в свою очередь ведет к увеличению доходов;

Отмечается увеличение величины трансформации: денежные ресурсы → человеческие ресурсы. Это можно истолковать как повышение инвестиций в высококвалифицированных сотрудников.

* От физических (материальных) ресурсов:

Все трансформации от физических ресурсов, кроме трансформации физические ресурсы → денежные ресурсы, резко уменьшились. Это логично, так как влияние физических ресурсов, в общем-то, уменьшилось, что является характерным для фирмы, предоставляющей услуги.

Рис. 10 - Эффекторный график, построенный на основе рис. 9 с нанесенными линейной аппроксимацией по методу наименьших квадратов и границами областей.

Возросла трансформация: физические ресурсы → денежные ресурсы. Это можно трактовать, как возможность взимать с покупателей (клиентов) денежные средства за пользование высококачественным помещением (офисом) и оборудованием, которые использует фирма.

* От организационных ресурсов:

Все трансформации организационных ресурсов, помимо трансформации организационные ресурсы → денежные ресурсы, резко сократились. Это логично, так как основной бизнес-компания заключается в продаже стандартизированных решений.

Трансформация: организационные ресурсы → денежные ресурсы, увеличение этой трансформации указывает на более сосредоточенное внимание к увеличению денежных доходов за счет цены, которую можно взимать за предоставление услуг организацией и ее репутацию / имидж / бренд в сочетании с экономией затрат, из-за наилучшей организации функционирующих процессов.

* От реляционных ресурсов:

Все трансформации от реляционного ресурса, за исключением реляционные ресурсы → денежные ресурсы, резко сократились. Это логично, поскольку основной бизнес организации заключается в продаже стандартизированных решений, где организационное развитие основано на внутренних определенных знаниях и возможностях.

Трансформация: реляционные ресурсы → денежные ресурсы, увеличение этой трансформации может быть истолковано с позиции выгоды, экономии от масштаба, возникающей по мере увеличения клиентской базы / доли рынка, а также от снижения затрат на поиск (значит, затрат на приобретение клиентов) вследствие крепких связей.

* От человеческих ресурсов - именно здесь ключевые изменения, которые заключаются в трех трансформациях:

Трансформация: человеческие ресурсы → денежные ресурсы, эта трансформация усилилась. Это можно интерпретировать как выделение отдельных сотрудников, которые отличаются достаточной универсальностью и разносторонностью, чтобы отдельно брать за них деньги и управлять ими как отдельным высокооплачиваемым бизнесом, занимающимся разработкой индивидуальных решений и/или решением проблем, ориентированных на потребителя.

Трансформация: человеческие ресурсы → организационные ресурсы, эта трансформация уменьшилась. Это может быть истолковано, как больший акцент на стандартизированных решениях и меньший акцент на специфических модификациях для конкретных клиентов с участием и привлечением квалифицированных специалистов.

Трансформация: человеческие ресурсы → реляционные ресурсы, эта трансформация уменьшилась. Это можно объяснить, как больший акцент на построении и поддержании связей, основанных на репутации / имидже / бренде в сочетании с отличными стандартизированными предложениями услуг, а не на использовании (вовлечении) высококвалифицированных специалистов для построения и поддержания связей.

Видно, что все эти изменения соответствуют целенаправленной стратегии, которую используют многие крупные поставщики услуг в консалтинговой сфере.

Заключение

На основе предварительного анализа компания может определить и оценить структуру трансформации ресурсов, находящихся в ее распоряжении (в этом и заключается суть процесса управления интеллектуальным капиталом: организационными, реляционными, человеческими ресурсами). Для этого необходимо использовать два инструмента. Первым инструментом является навигатор интеллектуального капитала, который позволяет сформулировать ряд гипотез относительно того, к какому типу относится наша организация. Сделав это, учитывая логику создания ценности, можно идентифицировать (определить) гипотезы о несоответствиях в структуре создания ценности и потенциале повышения результативности в этой структуре создания ценности. Для выполнения этой оценки должна быть доступна следующая информация:

— Числовое представление матрицы трансформации ресурсов. Как получить числовое представление матрицы трансформации ресурсов подробно обсуждалось выше в статье.

— Графическое представление матрицы трансформации ресурсов известной, как навигатор интеллектуального капитала (ICN). Как это сделать, подробно обсуждалось в статье ранее.

— Суждение о доминирующей в организации логике сознания ценности (т.е. Value Chain, Value Shop и Value Network, т.е. цепочка создания ценности, мастерская создания ценности, сеть создания ценности).

— Утверждение формы, что принять за итоговое значение (т.е. результат того, что организация пытается достичь) поскольку это могут быть: деньги, знания, содержащиеся в письменных статьях, эстетика, воплощенная в картинах, тесные отношения с заинтересованными сторонами и т.д.).

— Утверждение стратегического намерения организации.

Вторым необходимым инструментом для оценки ресурсов организации служит эффекторный график. Идеальный эффекторный график имеет следующий набор характеристик:

1) ресурс на выходе (т.е. форма ресурса, которая воплощает в себе ценность, которую определяет организация) должен быть одним из самых левых ресурсов, т.е. одним из наименее влиятельных;

2) ресурс на выходе также всегда должен быть «поглотителем» ценности, т.е. проходить под осью X, пересекающей ось Y в точке 1. Это связано с тем, что устойчивая система трансформации ресурсов должна генерировать больше усилий в ресурс на выходе, чем извлекать из него, чтобы сохранить работу системы. Тем самым, это приведет к накоплению усилий в выпускаемом ресурсе, который может быть использован для других целей, например, для воздействия на акционеров через выплату дивидендов;

3) чем влиятельнее промежуточный ресурс (т.е. все ресурсы, кроме выпускаемого), тем выше должен быть его эффекторный коэффициент. Это указывает на то, что ресурсы, оказывающие наибольшее влияние на создание стоимости должны быть эффективнее всего задействованы (управляемы). Также, чем менее влиятельным является промежуточный ресурс (т.е. чем дальше влево он

находится на эффекторном графике), тем незначительнее становится его положение на оси Y в эффекторном графике;

4) порядок, в котором появляются ресурсы, определяется логикой создания ценности организации. Наиболее влиятельным ресурсом является тот, который создает основу конкурентного преимущества организации:

— В цепочке создания ценности (Value Chain) человеческие ресурсы не могут быть самыми правыми, если организация занимается коммерческой деятельностью;

— В мастерские создания ценности (Value Shop) физические (материальные) ресурсы не могут быть самыми правыми, если организация занимается коммерческой деятельностью;

— В сети создания ценности (Value Network) предполагается, что крайней справа будет некоторая комбинация организационных и реляционных ресурсов, если организация занимается коммерческой деятельностью.

Учитывая эти идеальные характеристики, можно проверять и развивать гипотезы о потенциале совершенствования, сформулированные из ICN.

Важные проблемы результативности: каким образом использовать ресурсы, чтобы максимизировать потенциал создания ценности организации, безусловно, могут быть решены с помощью навигатора интеллектуального капитала. Числовое и графическое представление текущей и желаемой ситуации, составленное руководством той или иной компании, используя ICN, является ценным указанием. Поскольку четко позволяет анализировать подходы, при помощи которых организация создает ценность и выявить, какие ресурсы для создания ценности и конкурентного преимущества требуются сегодня и какие ресурсы нужны для достижения желаемого состояния организации в будущем.

Список использованной литературы:

1. Amit R., Schoemaker P. J. Strategic assets and organizational rent. / Strategic Management Journal. -14. -1993. - pp. 33-46
2. Grant R. M. Toward a knowledge-based theory of the firm. / Strategic Management Journal. -17. -1996. - pp. 109-222
3. Lev B. Intangibles: Management, Measurement, and Reporting. / Washington, The Brookings Institution. -2001. - p. 216
4. Molnar M. J. Executive Views on Intangible Assets: Insights from the Accenture. Economist Intelligence Unit Survey Research Note «Intangible Assets and Future» V. 1. -April 13. -2004. - pp. 26-38
5. Ordonez de Pablos, Patricia. International Business Strategy and Entrepreneurship: An Information Technology Perspective: An Information Technology Perspective. // Business Science Reference (an imprint of IGI Global)//USA. -2014. - p.306
6. Porter M. E. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. - New York: Free Press. -1998. - p. 592
7. Roos G. The Intellectual Capital Navigator as a Strategic Tool. // International Business Strategy and Entrepreneurship: An Information Technology Perspective//

Chapter: 1, Publisher: IGI Global, Hershey, PA., USA, Editors: Ordonez de Pablos, P.-2014. pp.1-22

8. Roos G. The role of intellectual capital in business model innovation: An empirical study. In Intellectual capital strategy management for knowledge-based organizations. / Hershey, PA: IGI Global, doi: 10.4018/978-1-4666-3655-2. Ch006. -2013

9. Roos G., Pike S., Fernstrom L. Managing intellectual capital in practice. / Butterworth-Heinemann. -2005- p. 384

10. Stabell C. B., Fjelstud O. D. Configuring value for competitive advantage: On chains, shops and networks/ Strategic Management Journal-19-1998- pp. 413-437.

11. Teece D. Capturing value from knowledge assets: the new economy, markets for knowhow and intangible assets/ California Management review-1998- 40(3)- pp. 55-79

12. Дятлов С.А. Глобальная инновационная гиперконкуренция как фактор трансформации и развития экономических систем /С.А. Дятлов // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика», 2012. — № 6. — С. 39-54. [Электронный ресурс] - Режим доступа к журн. свободный: <http://theoreticaleconomy.ystu.ru>

13. Кох Ричард. Принцип 80/20. Секрет того как достигать большего по средствам меньшего. (оригинальное название “The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More with Less”) Кейптаун 1998// перевод Епимахов Олег-Изд-во: ЭКСМО- 2012г., с. 448

14. Леонтьев Б. Б. Эффектор как новый системообразующий фактор в оценке и управлении бизнесом / Б.Б. Леонтьев//Имущественные отношения в РФ/-№4(43)-2005- с. 39-50

15. Молодчик М. А. Интеллектуальный капитал компании: диагностика и подходы к управлению: учеб. пособие / М.А. Молодчик. - Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та- 2012. - 219 с. (с. 47-49)

16. Руус Й. Интеллектуальный капитал: практика управления [Текст] / Йоран Руус, Стивен Пайк, Лиза Фернстрем; [пер.: М. П. Аккая]. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента-2010. - 418 с.

17. Эдвинссон Л. Корпоративная долгота: Навигация в экономике, основанной на знаниях. М.: ИНФРА-М.- 2005-247 с.

18. Энциклопедический словарь экономики и права. Информационная асимметрия. Электронный ресурс: [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/5568/ИНФОРМАЦИОННАЯ]

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 5

Volume: 2

Published:

31.05.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Rasulov. N.N. (2022). Problems of improving the use of marketing research in the footwear market. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (5), 58-74.

Расулов, Н.Н. (2022). Пойафзал маҳсулотлари бозорида маркетинг тадқиқотларидан фойдаланишни такомиллаштириш муаммолари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (5), 58-74.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945586>

DOI 10.5281/zenodo.6945586

UDC 338.45

PROBLEMS OF IMPROVING THE USE OF MARKETING RESEARCH IN THE FOOTWEAR MARKET

Abstract: *In the world, research is being conducted on the use of marketing research methods in the effective organization of market activities of shoe enterprises, the organization of marketing research based on consumer-oriented concepts, the use of digital marketing, the use of modern methods of collecting, processing and analyzing data, the development of long-term marketing strategies based on reducing the effectiveness of innovative research, improving the foundations of the formation of local shoe brands. Currently, research is being carried out in priority areas to reduce the costs of marketing research at shoe enterprises, the formation of managers for conducting analytical research, improving the scientific and methodological basis for the use of experimental models and target software complexes, software based on "artificial intelligence". In Uzbekistan, the shoe industry is an important sector of the economy, and a kind of marketing environment has been formed on the market. The article analyzes some problems of improving the use of marketing research in the segment of the shoe industry.*

Keywords: *marketing, shoe industry, strategy, marketing strategy, economy of Uzbekistan.*

ПОЙАФЗАЛ МАҲСУЛОТЛАРИ БОЗОРИДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ

QR-Article

Нозимжон Набиджонович Расулов

PhD, "Менежмент" кафедраси, Фаргона политехника институти

Аннотация: Жаҳонда пойафзал ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг бозор фаолиятини самарали ташиқил этишида маркетинг тадқиқоти усулларидан фойдаланиши, бозор тадқиқотларини истеъмолчиларга йўналтирилган концепциялар асосида ташиқил этиши, рақамли маркетингдан фойдаланиши, ахборотларни йиғиши, қайта ишлаши ва таҳлил қилишининг замонавий усулларини қўллаши, инновациялар асосида тадқиқотлар самарадорлигини ошириши орқали узоқ муддатли маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиши, маҳаллий пойафзал брендларини шакллантириши асосларини такомиллаштириши бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ҳозирги кунда пойафзал ишлаб чиқарувчи корхоналарда маркетинг тадқиқотлари ўтказиши харажатларини қисқартириши, амалий тадқиқотлар ўтказиши бўйича менежерларнинг кўникмаларини шакллантириши, тадқиқотларда эксперимент моделлардан ҳамда мақсадли дастурий тизимлар, ахборотлар билан ишлашида «сунъий интеллект» асосида ишловчи дастурий маҳсулотлардан фойдаланишининг илмий услубий асосларини такомиллаштириши бўйича устувор йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ўзбекистонда пойафзал саноати иқтисодиётнинг муҳим тармоғи ҳисобланиб, унинг бозорида ўзига хос маркетинг муҳити шаклланган. Мақолада поябзал саноати сегментида маркетинг тадқиқотларидан фойдаланишни такомиллаштиришининг баъзи муаммолари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: маркетинг, поябзал саноати, стратегия, маркетинг стратегияси, Ўзбекистон иқтисодиёти.

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЫНКЕ ОБУВНОЙ ПРОДУКЦИИ

Нозимжон Набиджонович Расулов

PhD, кафедра "Менежмент", Ферганский политехнический институт

Аннотация: В мире проводятся исследования по использованию методов маркетинговых исследований в эффективной организации рыночной деятельности обувных предприятий, организации маркетинговых исследований на основе концепций, ориентированных на потребителя, использования цифрового маркетинга, применения современных методов сбора, обработки и анализа данных, разработки долгосрочных маркетинговых стратегий на основе повышения эффективности инновационных исследований, совершенствования основ формирования местных обувных брендов. В настоящее время проводятся исследования в приоритетных направлениях по снижению затрат маркетинговых исследований на обувных предприятиях, формированию навыков менеджеров по проведению аналитических исследований, совершенствованию научно-методической базы по использованию экспериментальных моделей и целевых

программных комплексов, программного обеспечения на основе «искусственного интеллекта». В Узбекистане обувная промышленность является важным сектором экономики, и на рынке сформирована своеобразная маркетинговая среда. В статье проанализированы некоторые проблемы совершенствования использования маркетинговых исследований в сегменте обувной промышленности.

Ключевые слова: *маркетинг, обувная промышленность, стратегия, маркетинговая стратегия, экономика Узбекистана.*

Кириш

Жаҳон мамлакатларида пойафзал саноати азалдан саноатлашишининг «старт олувчи» соҳаси бўлиб келган. «Ривожланган мамлакатларда пойафзал саноатининг саноат ишлаб чиқариши таркибидаги улуши 8-12 фоизни ташкил қилиб, ички бозорни маҳаллий ишлаб чиқарилган маҳсулотлар билан 75-85 фоизга тўлдиришга имкон берган». Бинобарин, пойафзал саноати энг ривожланган Италия, Туркия ва Хитой каби мамлакатлар амалий маркетинг тадқиқотларидан самарали фойдаланиш, чарм-пойабзал, мўйна, қоракўл маҳсулотлари ҳамда жундан ишланган буюмлар сегментларида ташқи бозорларнинг маркетинг тадқиқотларини тизимли равишда олиб бориш, экспорт салоҳиятини кенгайтиришни қўллаб-қувватлаш, моделлаштириш ва маҳсулот брендини ошириш, шунингдек, инновацион маркетинг стратегиялари асосида жаҳон бозорида рақобатбардошлигини оширишга эришмоқдалар.

Жаҳонда пойафзал ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг бозор фаолиятини самарали ташкил этишда маркетинг тадқиқоти усулларида фойдаланиш, бозор тадқиқотларини истеъмолчиларга йўналтирилган концепциялар асосида ташкил этиш, рақамли маркетингдан фойдаланиш, ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилишнинг замонавий усуллари қўллаш, инновациялар асосида тадқиқотлар самарадорлигини ошириш орқали узоқ муддатли маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш, маҳаллий пойафзал брендларини шакллантириш асосларини такомиллаштириш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ҳозирги кунда пойафзал ишлаб чиқарувчи корхоналарда маркетинг тадқиқотлари ўтказиш харажатларини қисқартириш, амалий тадқиқотлар ўтказиш бўйича менежерларнинг кўникмаларини шакллантириш, тадқиқотларда эксперимент моделлардан ҳамда мақсадли дастурий тизимлар, ахборотлар билан ишлашда «сунъий интеллект» асосида ишловчи дастурий маҳсулотлардан фойдаланишнинг

илмий услубий асосларини такомиллаштириш бўйича устувор йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ўзбекистонда пойафзал саноати иқтисодиётнинг муҳим тармоғи ҳисобланиб, унинг бозорида ўзига хос маркетинг муҳити шаклланган. Тармоқда 450 минг киши иш билан банд. Чарм-пойабзал ишлаб чиқариш ва унинг савдосини ташкил этиш соҳасида мингга яқин кичик корхоналар самарали фаолият юритмоқда. Бироқ, республиканинг пойафзал экспортидаги улуши эса бир фоиздан ҳам кам, шунингдек, маҳаллий корхоналар томонидан мамлакат ички бозорида атиги 42 фоиз эҳтиёжлар таъминланган.

Чарм хом ашёсини чуқур қайта ишлаш асосида экспортга йўналтирилган тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ва турларини кенгайтириш, шунингдек,

аҳолини маҳаллий ишлаб чиқарилган сифатли ва арзон пойафзал маҳсулотлари билан таъминлаш жараёнларига бозор эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда, катта эътибор берилмоқда. Республикада истеъмолчилар талабини қондира оладиган, сифатли ва арзон, маҳаллий ва хорижий бозорларда рақобатлаша оладиган пойафзал маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ривожлантириш мақсадида: «...талаби юқори бўлган сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш ва турларини кенгайтириш, ички бозорни маҳаллий ишлаб чиқарилган импорт ўрнини босувчи ва рақобатбардош маҳсулотлар билан тўлдириш учун шарт-шароитлар яратиш» вазифалари белгиланган. Бирок, пойафзал маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг истеъмолчилар талаби даражасида эмаслиги, маҳаллий корхоналарнинг ички бозор эҳтиёжларини тўлиқ таъминлашга тўсқинлик қилмоқда. Ушбу ҳолатлар пойафзал маҳсулотлари бозорида маркетинг тадқиқотларидан самарали фойдаланишни талаб этади⁶.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси» тўғрисидаги фармони, 2018 йил 3 майдаги ПҚ-3693-сон «Чарм-пойабзал ва мўйначилик соҳаларини ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини оширишни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2016 йил 15 сентябрдаги ПҚ-2592-сон «2016-2020 йилларда чарм-пойабзал саноатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида»ги қарорлари ва бошқа меъёрий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси

Маркетинг тадқиқотларини самарали ташкил этишнинг илмий-назарий ва услубий жиҳатлари жуда кўплаб иқтисодчи олимларнинг илмий ишларида ўрганилган. Хорижлик иқтисодчи олимлардан Ф.Котлер, Ж.Армстронг, Майкл, Дж.Бейкер, Аакер, Дж.Эванс, Б.Берман, D.Rosa, O.L.Rua, E.E.Wonah, C.U.Sonye, R.Abdul Majeed, K.V.Sriram, P.Verma, S.A.Kharma, M.Портер² ва бошқаларнинг илмий ишларида маркетинг тадқиқотлари билан боғлиқ бўлган масалалар атрофлича ўрганилган.

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларида маркетинг тадқиқотлари масалалари билан С.Г.Божук, Л.Н.Ковалик, Г.А.Черчилль, И.К.Белявский, Е.П.Голубков, А.В.Куликова, Д.Е.Коротков, Н.Б.Сафронова, И.Е.Корнеева, Ю.А.Мартьшов, С.В.Полевода ва бошқа иқтисодчи олимлар илмий иш олиб борганлар.

Ўзбекистонда эса маркетинг тадқиқотлари, хусусан истеъмолчиларни ўрганиш, сегментлаш, рақобатчиларни ўрганиш ҳамда бозорни истеъмол товарлари билан тўлдириш муаммоларига бағишланган илмий ишлар қаторида олимлардан Г.Н.Ахунова, А.Ш.Бекмуродов, Ж.Ж.Жалолов, М.Р.Болтабоев, А.Солиев, И.Иватов, М.А.Икрамов, Ш.Дж.Эргашходжаева, А.А.Фаттахов,

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 майдаги «Чарм-пойабзал ва мўйначилик соҳаларини ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини оширишни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3693-сон қарори.

Д.М.Мухитдинов, М.А.Насриддинова, А.Усманов, М.Юсупов ва бошқаларнинг илмий ишларини келтириб ўтиш мумкин.

Бирок, мазкур йўналишда амалга оширилган илмий тадқиқот ишларининг кўламига қарамасдан, ушбу тадқиқот иши пойафзал маҳсулотлари бозорининг ривожланиш ҳолати, маҳаллий бозор сегменти ва рақобат муҳитини ўрганиш, бозор конъюнктураси ва нархни шаклланиш жараёнларини тадқиқ этиш, маркетинг тадқиқотларидан фойдаланиш жараёнларининг услубий асосларини ва уни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш масалаларига йўналтирилган тадқиқотлар олиб борилишини тақозо этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда гуруҳлаш, абстракт-мантикий фикрлаш, монографик, таққослаш, солиштирма таҳлил, эксперт баҳолаш, сўровнома, иқтисодий-математик, статистик, кластер таҳлил, STEP таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Таҳлиллар ва натижалар

Замонавий маркетинг тадбиркор учун ўзининг истеъмолчисини топишга ёрдам берувчи бозор илми ва фалсафасидир. Маркетингни ўрганиш корхона учун бозорни тушунишига, унда фаолият юритиш, унга таъсир кўрсатиш ва уни бошқара олишга ёрдам беради. Маркетингни ўрганиш замонавий бизнесда муваффақиятга эришишда асосий дастакдир. Инсон эҳтиёжларининг чексизлиги сабабли уларни ҳеч қачон самарали қондириб бўлмаслиги маркетингнинг нима билан тугагини аниқлашга имкон бермайди. Ушбу ҳолат бозорда маркетинг тадқиқотларидан фойдаланишни тақозо этади. Замонавий маркетинг бизнес-фаолият функцияси сифатида намоён бўлиб, тадбиркорнинг «йўлчи юлдузи», бозор муносабатларида иштирок этувчи барча субъектлар учун ўз мақсадларини амалга ошириш ҳамда истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини самарали қондиришга ёрдам берадиган восита сифатида шаклланган. Ушбу ҳолатлар Ўзбекистон бозорида замонавий маркетинг тамойилларидан фойдаланиш ва унинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириб бориш вазифаларини кўйган.

Пойафзал саноати жаҳоннинг кўпгина ривожланган мамлакатлари учун азалдан саноатлаштиришнинг «старт олувчи» соҳаси бўлиб келган ва Ўзбекистонда ҳам кенг ривожланган тармоқлардан биридир. Иқтисодиётнинг ушбу секторини ривожлантириш аҳолини асосий истеъмол товари ҳисобланган пойафзаллар билан таъминлабгина қолмай, турмуш даражасини оширишда муҳим роль ўйнайди. Муаллиф томонидан амалга оширилган тадқиқотлар натижасида шундай хулосага келиндики, пойафзалга бўлган талаб истеъмолчиларнинг хоҳишларига боғлиқ бўлиб, бу ерда пойафзални объектив баҳолашдан кўра, уни субъектив идрок қилиш ҳал қилувчи омил ҳисобланар экан. Шу сабабли, пойафзалларни қайси мезонлар бўйича баҳоланиши ва сотиб олинишини аниқлаш катта аҳамиятга эга. Пойафзал маҳсулотлари хилини, истеъмолчилар учун қанча ишлаб чиқаришни билиш, улар эҳтиёжлари, урф-одатлари ва яна бошқа кўплаб хислатларини ўрганиш ва шу асосда уларни гуруҳлаштириш орқали аниқ харидорларга мўлжалланган мақсадли бозор сегментларини шакллантириш ва ривожлантириш корхоналар учун зарур жараён ҳисобланади. Чунки истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини қондириш йўллари маркетинг воситалари асосида бозорни сегментларга ажратиб ўрганиш

тамойилларига таянади ва шу орқали ўзига жалб қилувчи сегментларни аниқлаш ва шакллантириш, истеъмолчилар эҳтиёжларини қондиришда аниқ белгиланган стратегияларга таянган ҳолда ҳар бир сегмент учун маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш заруриятини туғдиради.

Жаҳон иқтисодиётида глобаллашув жараёнлари кучайиб бораётган бир пайтда чарм ва чарм-пойафзал маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг ҳамда стратегик иқтисодий ресурс сифатидаги аҳамияти ортиб бормоқда. «Бугунги кунда дунё бўйича бир йилда ўртача 4,4 млрд жуфт чарм-пойафзал маҳсулотлари ишлаб чиқарилади. Бундай маҳсулотларнинг 41,7 фоизи Хитойда, 6,3 фоизи Мексикада, 5,4 фоизи Италияда, 4,4 фоизи Бразилияда, 4,3 фоизи Ҳиндистонда ва Ўзбекистоннинг ушбу бозордаги улуши 2010 йилда 0,04 фоиздан 2019 йилда 0,02 фоизга пасайган»⁷. Жаҳон пояфзал экспортида ТОП-10лик мамлакатлар (Хитой, Вьетнам, Италия, Германия, Бельгия, Франция, Индонезия, Нидерландия, Испания, Гонконг) ҳиссасига эса жами пояфзаллар экспортининг қарийб 80 фоизи тўғри келади. Пояфзал маҳсулотларини экспорт қилишда Ўзбекистоннинг ҳиссаси камлиги, мамлакат пояфзал саноатини жаҳон бозоридаги рақобатли кураш шароитларида маркетинг тадқиқотларини ўтказиш, инновацион маркетинг концепцияси асосида маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш, инновацияларга асосланган тизимларни жорий этиш каби энг муҳим вазифаларни амалга оширишни талаб этади. Бозор тадқиқотларини олиб борадиган компаниялар маълумотларига кўра, пояфзал маҳсулотлари бўйича йирик бренд компанияларнинг 97 фоизида бозор салоҳиятини, бозор улушини ва бозордаги асосий кўрсаткичларини доимий ўрганиб борувчи тизимлари йўлга қўйган.

Пояфзал маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг маркетинг тадқиқотини олиб бориш жараёнида эътибор қаратиши лозим бўлган асосий жиҳатлар куйидагилар: пояфзал маҳсулотлари бозор конъюнктурасидаги ўзгариши; пояфзалнинг истеъмол хусусияти ва истеъмолчиларнинг ўзгариш тенденциялари; мақсадли аудиториянинг сегмент хусусиятлари; бозорда шаклланган ассортимент кенглиги, сотиш ва рекламани ташкил қилиш жараёнлари; пояфзалларга бўлган талаб, таклиф ва нархнинг тебранишлар динамикаси; рақобат муҳити ва корxonанинг бозордаги ўрни кабилар.

Маркетинг фаолиятининг йўналишлари, албатта бозорнинг ривожланганлик даражаси, ундаги рақобат интенсивлиги, тегишли товарлар ва хизматлар билан машғул бўлган фирмаларнинг катта-кичиклиги, маркетинг ахборот тизимларининг шаклланиши ва бошқа омилларга бевосита боғлиқ. Маркетинг тадқиқотида асосан ахборот катта роль ўйнайди. Дастлаб бозор, харидор, рақобатчи ва маҳсулот хусусидаги ахборотларни керакли шаклга жамлаш ва ахборотларни тартибга солиш, улардан ўз ўрнида фойдаланиш ва уларнинг янгиланиб, бойиб туришини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Юқорида баён этилган маркетинг концепциялари ва уларни амалга ошириш усуллари, шакллари корхоналарнинг маркетинг стратегиясини тўғри ва аниқ шакллантириш учун муҳим омил ҳисобланади. Пояфзал маҳсулотлари бозорини

⁷ «ЎзчармПояфзал» уюшмаси маълумотлари асосида тайёрланди.

тадқиқ қилишнинг усул ва шакллар соҳанинг ўзига хос хусусиятларига қараб қўлланилади.

1-расм. Пойафзал маҳсулотлари бозорида маркетинг тадқиқотларини ташкил этишдаги элементларнинг ўзаро боғлиқлиги

Маркетинг тадқиқотларининг асосий вазифаси - маркетинг мақсадларига эришиш учун аниқ ва объектив ахборотларни тақдим этишга қаратилганлиги сабабли пойафзал маҳсулотлари бозорида истеъмолчиларга йўналтирилган маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш, рақобатбардошликни ошириш асосий муаммо. Мақсадли бозор хусусиятлари ва афзалликларини ўрганиш маркетинг тадқиқотларининг муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланади. Ушбу ҳолатдан келиб чиққанда, пойафзал маҳсулотлари бозорида маркетинг тадқиқотларини ташкил этишдаги элементларнинг ўзаро боғлиқлиги 1-расмда келтирилган.

Таклиф этилган пойафзал маҳсулотлари бозорида маркетинг тадқиқотларини ташкил этишдаги элементларнинг ўзаро боғлиқлиги корхоналарда маркетинг тадқиқотларини олиб борилишини самарали бажарилишини таъминлайди. Анъанавий ёндашувга нисбатан таклиф этилган ўзаро боғлиқ муносабатлар тизимида маркетинг тадқиқотларини амалга оширувчи субъектлар ва тадқиқот жараёнларига бир қатор компонентлар қўшилган.

Маркетинг тадқиқотларини ўтказиш жойи ва ташкилий тизими турлича

ҳисобланади. Баъзиларида маркетинг тадқиқотлари ўтказиш марказлашган, штаб-квартирада амалга оширилса, бошқаларида эса марказлашмаган бошқарувга эга бўлиб, маркетинг тадқиқотларини ўтказувчи корпорацияларда алоҳида бўлимлар ташкил этган. Марказлашган бошқарув тизимига эга бўлган ҳолатда улар истеъмолчилар сегменти, географик ёки ҳудудий жиҳатдан ихтисослашиши мумкин. Ушбу ҳолатларга кўра, маркетинг тадқиқотларини ташкил этиш шакли ва ихтисослашуви бўйича ички, ташқи ва универсал субъектларга ажратилиши мақсадга мувофиқ.

Маркетинг тадқиқотлари жараёни бир қатор ҳаракатлар мажмуини ўз ичига олади, ҳар бир босқични ўзининг аниқ вазифалари бор: муаммони аниқлаш, муаммони ҳал этиш бўйича ёндашувни ишлаб чиқиш, тадқиқот режасини тузиш, дала тадқиқоти, маълумотлар тайёрлаш, таҳлил қилиш, ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этишни ўз ичига олади.

Пойафзал маҳсулотлари бозорида маркетинг тадқиқотларини ташкил этишдаги элементларнинг ўзаро боғлиқлигидан келиб чиқиб, мамлакатимиз пойафзаллар бозори субъектларининг бозор фаолияти тўғрисидаги билимлари замонавий маркетингнинг муҳим қондаларига асосланиши лозим. Бунинг учун эса, маркетинг, маркетинг тадқиқотларини ўтказиш услубияти тўғрисида чуқур тасаввурга эга бўлиш талаб этилади.

Пойафзал маҳсулотлари ассортименти таркиби, истеъмолчилар эҳтиёжларини ўзгаришини аниқлаш, урф-одатлари ва яна бошқа кўплаб хислатларини ўрганиш ва шу асосда уларни гуруҳлаштириш орқали аниқ мақсадли бозор сегментларини шакллантириш ва ривожлантириш корхоналар учун зарур жараён ҳисобланади. Чунки истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини қондириш йўллари маркетинг воситалари асосида бозорни сегментларга ажратиб ўрганиш тамойилларига таянади. Шунинг учун ҳам маркетинг тадқиқотларидан фойдаланган ҳолда бозорни сегментларга ажратиб ўрганиш тамойилларига таяниш ва шу орқали ўзига жалб қилувчи сегментларни аниқлаш ва шакллантириш, истеъмолчилар эҳтиёжларини қондиришда аниқ белгиланган стратегияларга таянган ҳолда ҳар бир сегмент учун маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш заруриятини туғдиради.

Ўзбекистондаги барча пойафзал корхоналари замонавий кўринишда бўлиб, чармни қайта ишлашдан бошлаб, тайёр пойафзал тикишгача бўлган тизимга асосланган ишлаб чиқариш жараёнини ўзида мужассамлаштирган. Бунинг натижасида, ушбу соҳанинг мамлакат саноат соҳасида банд бўлганларнинг 4,1 фоизи, ишлаб чиқаришдаги улуши 8 фоизни ташкил қилади. 2019 йилнинг биринчи январ ҳолатига Ўзбекистонда пойафзал маҳсулотлари ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланувчи корхоналар сони 870 тани ташкил этиб, 2010 йилга нисбатан қарийб 5 мартага, ишлаб чиқарилаётган пойафзаллар эса 3,8 марта ўсган.

Ўзбекистон пойафзал саноатида мустақилликдан кейинги йилларда ишлаб чиқариш ҳажми ортган, ассортимент таркиби ўзгарган ва маҳсулотлар сифати яхшиланиши ҳисобига тайёр маҳсулотларни экспорти ривожланган. Ўзбекистонда 2017 йилда пойафзаллар экспорти (ТИФ ТН 64 код бўйича) 11,9 млн. АҚШ долларини ташкил этиб, жаҳон экспортидаги ҳиссаси 0,009 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилда 3 марта ошиб, 35,6 млн. АҚШ долларни ташкил

этиб, экспорт ҳиссаси 0,024 фоизни ташкил этган.

"Ўзчармсаноат" уюшмаси ҳисоботларига кўра, республика корхоналари томонидан 2019 йилда 38,2 млн. долларга маҳсулот экспорт қилинган. Бунинг учун 12,9 минг. тонна чармдан пойафзал тикилган, 3,2 млн. дона эркаклар пойафзали, 7,8 млн. дона аёллар пойафзали ва 3,65 млн. дона болалар пойафзалини ишлаб чиқара оладиган кўшимча қувватли технология киритилган.

Ўзбекистон пойафзаллар бозорини ривожлантиришга қаратилган давлат сиёсати корхоналарнинг бозор фаолиятини ривожланишига ижобий таъсир этиб, ички бозорда маҳаллий маҳсулотлар улуши ошиб боришига эришилган. Ўзбекистонда энг йирик пойафзал ишлаб чиқарувчи корхона сифатида ўз маҳаллий брендига эга бўлган Фарғона вилоятидаги «UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонаси хом-ашёни қайта ишлашдан тортиб, тайёр пойафзал шаклида товар маҳсулотлари тайёрлаш ёпиқ циклини ўз амалиётларига жорий қилган йирик корхона ҳисобланади. Корхона 1998 йилдан бошлаб ички бозорни сифатли пойафзаллар билан таъминлашга қаратилган маркетинг дастури асосида фаолият юритиб келган. Корхонада жами 354 ишчи-хизматчи ходимлар, шу жумладан 25 маъмурий аппарат ходимлари иш билан банд. Унинг асосий фаолияти тайёр пойафзал маҳсулотларини тикиш, ишлов бериш, чарм маҳсулотини қайта ишлаш ва ундан тайёр пойафзал маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи мажмуа ҳисобланади.

Ишлаб чиқариш ассортименти эркаклар пойафзали, аёллар пойафзали, болалар пойафзали ассортиментидан иборат. Бозор талаблари ва кучли рақобат шароитига мос ишлаш ва бошқариш принциплари, усулларини ўз вақтида ўзлаштириш асосида корхона фаолияти самарадорлигини янада ошириб, ишлаб чиқарган маҳсулотлар экспорти ва ички бозорда сотилиш динамикасида барқарор ўсиш кузатилган.

2012-2019 йиллар давомида «UzSalaman» қўшма корхонасининг пойафзал маҳсулотлари экспорт ва ички бозор учун мўлжалланган бўлиб, унинг таркибида импортни ўрнини босувчи маҳсулотлар ҳажми юқори. Корхона томонидан амалга оширилаётган стратегиянинг асосий мазмун-моҳияти, бу жаҳон бозорида мустаҳкам ўрин эгаллашга қаратилган. Шу билан бир вақтда ички бозорда ҳам рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва шу орқали республикада салмоқли ўринни эгаллашга қаратилган ҳаракатларни янада жонлантириш билан белгиланади (1-жадвал).

1- жадвал. «UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонасида пойафзал маҳсулотларининг ассортименти бўйича сотилиши¹

№	Маҳсулот тури	Жами сотилган		Ички бозорда	
		Минг жуфт	Жамига нисбатан	Минг жуфт	Жамига нисбатан
1.	Эркаклар пойафзали	1560	27,4	485	41,0
2.	Аёллар пойафзали	516	9,2	47	4,1
3.	Болалар пойафзали	240	4,2	10	0,8
4.	Қиз болалар пойафзали	360	6,2	22	1,9
5.	Бошқа маҳсулотлар	756	13,4	101	8,6
	ЖАМИ	5688	100	1182	100

¹ *Манба: "UzSalaman" Ўзбек-Герман қўшма корхонаси корхонаси маълумотлари асосида ҳисобланган.

«UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонасида ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг сотилиши 2019 йилда 5688,0 минг донани ташкил этган бўлса, шундан 27,4 фоизи эркаклар пойафзалига тўғри келиб, бу маҳсулотлар жаҳон бозорида ҳам рақобатбардошлик талабларига жавоб беради. Корхонанинг ички бозордаги мавқеини ортиб бориши натижасида унинг маҳсулотларини харид қилувчи харидорлар сони ҳам ортиб борган.

Пойафзал маҳсулотларининг янги авлод ассортименти кўп функцияли бўлиб, уларнинг қулайлик хусусиятлари, инсон соғлигини таъминлаши, кишига мослашган, атроф-муҳит ҳавфсизлигини сезиларли даражада оширадиган хусусиятларга эга бўлиши лозим. Модага мослик билан бир қаторда пойафзал маҳсулотларининг функционал хусусиятлари ҳам уларни муваффақиятли сотишда катта аҳамият касб этган. Шунингдек, пойафзалларнинг эластиклик, енгиллик, иссиқни сақлаб туриш, терламаслик ва бошқалар каби функционал хусусиятларига эътибор қаратиш рақобат устунлигининг асосий шарти ҳисобланади.

«UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонаси фаолияти етарли даражада рентабелликка эга. Корхона тўла қувват билан ишлаганда сарф этилаётган инвестицияларнинг қопланиш вақти 4 йилу 2 ойни ташкил этади. Бундан ташқари, аниқ ҳисоб-китоб натижаларига кўра, корхонани қуриш, бор ишлаб чиқариш ресурсларини қайта реконструкция қилиш ва ишлаб чиқаришни тўла қувватгача етиб ишлашига кетадиган барча вақтни ҳисобга олганда, лойиҳа қурилиш бошлангандан кейин, 7 йилда соф фойда келтира бошлаган. Дисконтлаштирилган даромад бўйича ҳисобланганда, лойиҳа 8 йилдан кейин тўла қопланган.

Пойафзал маҳсулотларининг моделлари бўйича сегментлари ичида буюмнинг ўлчамлари, нархлари, сотиб олиш жойларини танлашда ҳам шундай ўхшашликлар мавжуд. Шунинг учун буюмларнинг ранги, гули, ўлчами, нархи бўйича таркиби ҳам умумий тусга эга бўлиб, истеъмолчиларнинг шаклланган талаб-истаклари, дидлари доирасида аниқланиши ва белгиланиши мақсадга мувофиқдир. Бу ишлар эркаклар пойафзали бўйича амалга оширилди (2-жадвал).

Рақобатбардошликни ўн баллик тизим ёрдамида баҳолаб, унинг уч даражасини ажратиш мақсадга мувофиқдир: сегментнинг жами кўрсаткичлар бўйича умумий бали етти ва ундан юқори бўлса рақобатбардошлик даражаси юқори, 4 дан 7 гача бўлса - ўртача ва 4 гача бўлса - паст деб ҳисоблаш лозим.

Жадвалдан кўришиб турибдики, «UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонаси сегментдаги рақобатбардошлиги энг юқори бўлиб, 8,11 баллга тенг. Фарғона вилояти корхоналари рақобатбардошлиги бўйича олинган умумий балл 5,11 ни ташкил этиб, Наманган вилояти корхоналарига нисбатан паст кўрсаткични ташкил этди. Наманган вилояти корхоналари рақобатбардошлиги «UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонаси рақобатбардошлигига нисбатан 63 фоизни, алоҳида хунармандлар рақобатбардошлигига нисбатан 72 фоизни ташкил этади.

«UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонасининг рақобатбардошлиги ўртача даражада бўлиб, сегментнинг маълум қисмини эгаллаб келмоқда.

Эркаклар пойафзали сегментида рақобатбардошликни баҳолаш

Кўрсаткичлар	Кўрсаткичлар қиймати		Фарғона вилояти корхоналари		Наманган вилояти корхоналари		«UzSalaman» қўшма корхонаси	
	Баллда	Кoeffицентда	Якка балл	Вазнли балл	Якка балл	Вазнли балл	Якка балл	Вазнли балл
Пойафзалнинг сифати	8	0,27	7	1,89	8	2,16	9	2,43
Пойафзалнинг нархи	7	0,23	5	1,15	8	1,84	9	2,07
Пойафзалнинг тақдим этиш, кўрсатиш, сотиш, маслаҳатлар бериш	6	0,20	5	1,0	7	1,40	8	1,60
Истеъмолчилар билан алоқа ўрнатиш, уларни жалб қилиш ва кўндириш	5	0,17	4	0,68	7	1,19	8	1,36
Корхона бренди	4	0,13	3	0,39	4	0,52	5	0,65
Жами:	30	1,0		5,11		7,11		8,11

Унинг Фарғона вилояти бозор сегментларидаги асосий вазифаси рақобат устунликларини таъминлашга қаратилган истеъмолчиларга йўналтирилган бренд стратегияларни амалга оширишдан иборат. Корхона бозорда пойафзаллар бренди бўйича устунлик қилади. Бренд истеъмолчиларнинг онгида образ шаклини яратиш, брендинг номига тасниф беришига ёрдам беради. Хусусан, «UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонасининг логотиби, «Сизга бежиримлик ва қулайлик ярашади», «Сиз бундан толикмайсиз, оёгингиз дам олади», «Сиз бунга муносибсиз» деган слоганлари асосида бозордаги рақобатда устунликни таъминлаган. «UzSalaman» брендинг идентификациялари асосий қиймат шакллантирувчи воситага айланган. Эркаклар пойафзали сегментида «UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонасининг бренд бўйича устунлиги корхона учун рақобатчиларга нисбатан маҳсулотни 50 фоизгача юқори нархларда сотилишини таъминлашга имкон берган.

Корхонанинг турғун рақобатбардошлигини шакллантиришнинг муҳим шарти-истеъмолчи хусусиятларига мувофиқ ҳолда товарни такомиллаштириш ва ассортимент кенгайтириш стратегияларидир. Белгиланган стратегик мақсадларни амалга ошириш корхоналар олдида самарали маркетинг тадқиқотларини ташкил этиш, стратегик таҳлил усулларида фойдаланиш муаммосини кўяди.

Бозордаги товар таклифига фақатгина ассортиментни кенгайтириш йўли билан эришилмайди. Агар таклиф этилаётган товарлар тўплами, сифати, ассортимент ва нархлари бўйича бир-бирига яқин бўлса, биринчи ўринга савдо жараёнларидаги сервис чиқади. Пойафзал сотувчи савдо шаҳобча-ларидаги сервис таклиф этилган пойафзалларнинг рақобатбардошлигини кўшимча равишда ошириш, мустақамлашнинг энг муҳим воситаси сифатида намоён бўлади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, «UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонаси томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотларни сотувчи корхоналар фаолиятини доимий тадқиқ қилиб боришни тақозо этади. Ушбу тадқиқотлардан эксперимент усулларида фойдаланиш афзалликлари юқори ҳисобланади.

Эксперимент моделларининг бир қатор турлари мавжуд:

1) дастлабки эксперимент;
2) тажриба гуруҳи доирасида бошланғич ва якуний натижалар олишга қаратилган эксперимент;

3) статик гуруҳлаш бўйича эксперимент;

4) назорат гуруҳидан фойдаланган ҳолдаги дастлабки ва якуний эксперимент.

Эксперимент усуллари орқали истеъмолчилар сегменти бўйича пойафзаллар савдо дўконига ташриф буюрувчи янги ва доимий мижозлар дастлабки ва якуний эксперимент усулларида доимий баҳолаб бориш имконияти мавжуд.

Тажриба ва назорат гуруҳи сифатида истеъмолчилар сегментини жинси, ёши ёки бир марталик ташриф ҳамда доимий мижозлар бўйича дисперсион таҳлиллар асосида таққослаш имконини беради. Анкета сўровларини натижалари бўйича олинган умумлашган кўрсаткичлар 3-жадвалда акс этган.

3-жадвал

«UzSalaman» Ўзбек-Герман кўшма қорхонасининг ихтисослашган савдо шаҳобчаси бўйича дисперсион таҳлил натижалари

Сегментлар	Ҳисоб	Сумма	Ўртача қиймат	Дисперсия
<i>Жами танланган омишлар бўйича / (Xn)</i>				
Аёллар	101	-118	-1,2	12,3
Эркаклар	101	88	0,9	14,8
Гуруҳлараро дисперция				7,2 %
$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{ҳисоб}} = 15,5; P = 0,0001;$				
<i>Савдо объекти бўйича /-(X1)</i>				
Аёллар	101	-13	-0,13	3,77
Эркаклар	101	-28	-0,28	2,02
Гуруҳлараро дисперция				0,1 %
$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{ҳисоб}} = 15,5; P = 0,53;$				
<i>Савдо ходими бўйича /-(X2)</i>				
Аёллар	101	-7	-0,07	3,29
Эркаклар	101	34	0,34	3,47
Гуруҳлараро дисперция				1,2 %
$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{ҳисоб}} = 15,5; P = 0,11;$				
<i>Савдо технологик жараёни бўйича / (X3)</i>				
Аёллар	101	-32	-0,32	3,00
Эркаклар	101	90	0,89	3,52
Гуруҳлараро дисперция				10,2 %
$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{ҳисоб}} = 15,5; P = 0,00001;$				
<i>Савдо маданияти бўйича / (X4)</i>				
Аёллар	101	-66	-0,65	1,97
Эркаклар	101	-4	-0,04	2,90
Гуруҳлараро дисперция				3,7 %
$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{ҳисоб}} = 15,5; P = 0,005;$				

Пойафзал маҳсулотлари чакана савдо шаҳобчаларида истеъмолчиларга кўрсатилаётган хизматларни қабул қилиш даражаси тегишли

сегментлар бўйича (тажриба ва назорат гуруҳи) анкета сўровлари асосида куйидаги мезонларга кўра ўзгарувчилар шакллантирилади: савдо объекти - X_1 ; савдо ходими - X_2 ; савдо технологик жараёни - X_3 ; савдо маданияти - X_4 .

Таҳлил натижаларидан маълум бўлмоқдаки, эркаклар ва аёллар сегменти бўйича «UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонасининг ихтисослашган савдо шахобчасида жами танланган омиллар бўйича умумий фарқ 7,2 фоизни ташкил этади. Истеъмолчилар сегменти корхона маҳсулотларини сотувчи савдо объектларидан қониқмайди. Савдо объектларида савдо ходимлари хизматларидан аёллар сегменти эркаклар сегментига нисбатан қониқиш даражаси паст ва ушбу фарқ даражаси 1,2 фоизни ташкил этади. Аёллар сегменти учун савдо технологик жараёнларини ташкил этилиши паст даражада бўлиб эркаклар учун яратилган шароитлардан 10,2 фоизга фарқ қилади. Савдо шахобчасида савдо маданияти яхши йўлга қўйилмаган ва танланган сегментлар томонидан савдо маданиятини шакллантиришга салбий муносабатлар бирдирилган.

Хулоса

1. Тадқиқот натижаларидан келиб чиққанда «UzSalaman» Ўзбек-Герман қўшма корхонаси томонидан ишлаб чиқарилган пойафзалларни сифати ва нарх даражаси бўйича рақобатбардош бўлсада, чакана савдода истеъмолчилар учун яратилган шароит ва савдо маданиятининг пастлиги корхона рақобатбардошлигига салбий таъсирини кўрсатган. Шунга кўра, ички бозорда корхоналарнинг рақобатда устунлигини таъминлашга қаратилган маркетинг тадқиқотларидан самарали фойдаланиш асосида қарор қабул қилиши мақсадга мувофиқ.

2. Ўзбекистоннинг инновацион ривожланиш шароитда бозор фаолияти тўғрисидаги билимлар замонавий маркетингнинг муҳим қоидаларига асосланиши лозим. Маркетингнинг замонавий концепцияларига мослашувчан тадқиқот ўтказиш усул ва услубларидан самарали фойдаланиш асосида корхоналар бозорда доимий фаолият юритиши ва самарага эришиши имконияти кенгайиб боради.

3. Маркетинг тадқиқотларининг асосий вазифаси - маркетингнинг стратегик мақсадларига эришиш учун аниқ ва объектив ахборотларни тақдим этишга, пойафзал маҳсулотлари бозорида истеъмолчиларга йўналтирилган маркетинг стратегияларини ишлаб чиқишга қаратилган тадқиқотлардан кенг фойдаланишни долзарблаштиради. Пойафзал маҳсулотлари бозорида маркетинг тадқиқотларини ташкил этишнинг ўзаро боғлиқ муносабатлар тизими корхоналар маркетинг фаолиятини бошқариш жараёнларидаги таҳлилий вазифаларни самарали бажарилишини таъминлашга йўналтирилган ҳолда ташкил этилиши лозим.

4. Ўзбекистонда кенг истеъмол товарлари бозори маҳаллий пойафзал маҳсулотлар билан эмас, балки хорижий брендлар улуши юқориликча қолган. Бундай ҳолат нархларнинг ўсишига ва аҳоли реал даромадларининг пасайишига таъсири мавжуд. Пойафзаллар бозорини фаоллаштириш, мамлакатда ишлаб чиқарилган товарлар билан тўлдиришда корхоналар истеъмолчиларни шахсийлаштиришга қаратилган маркетинг стратегияларидан фойдаланишни тақозо этади. Шахсийлаштирилган маркетинг ҳар бир истеъмолчи сегменти учун

вертуал коммуникация воситалари асосида шахсий идентификацияловчи маркетинг тадқиқот усулларини ишлаб чиқишни талаб қилади.

5. «UzSalaman» Ўзбек-Герман кўшма корхонасининг маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш жараёнининг маркетинг тадқиқотлари улар орасидаги узвий боғлиқликни ўзига хос хусусиятлари мавжуд эканлигидан далолат беради. Бу маҳсулотларни яқин хориж мамлакатларига экспорт қилиш орқали кўпроқ валюта тушумига эга бўлиш билан бирга, Ўзбекистоннинг ижтимоий- иқтисодий ривожланишида муҳим манбалардан бирига айланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Akramovich, I. M., & Muratovna, N. N. (2019). Importance of Peculiarities of Services in Management of Enterprises. *Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249-0892]*, 9(1).
2. Imamov O. Sh., & Ikramov M.A. (2021). Corporate Insurance Development Trends In The Republic Of Uzbekistan. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 582-584. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/185>
3. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
4. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
5. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201-212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
6. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1>
7. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. *Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World»*. Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. doi:10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624
8. Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
9. Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich, & Mihaylov, Aleksandr Borisovich. (2022, June 16). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*, Uzbekistan, Konand. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
10. Mamatova, Z. M., Nishonov, F.M. end ets. (2019). To the question of science approach to the construction of outsourcing business model of modern enterprise

- structure. *Dostijeniya nauki I obrazovaniya*. 7 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/to-the-question-of-science-approach-to-the-construction-of-outsourcing-business-model-of-modern-enterprise-structure>
11. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
 12. Margianti, Eko Sri, Ikramov, Murat Akramovich, Abdullaev, Alisher Makhmudovich, & Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. In Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation (Version 1, p. 205) [Computer software]. Gunadarma Publisher. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
 13. Mukhsinova, S. O. end ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22.
 14. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
 15. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
 16. Tkach, D. V. and ets. (2020). Some questions about the impact of the COVID-19 pandemic on the development of business entities. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (91), 1-4. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
 17. Tsoy D, Godinic D, Tong Q, Obrenovic B, Khudaykulov A, Kurpayanidi K. Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*. 2022; 14(12):7192. <https://doi.org/10.3390/su14127192>.
 18. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & ets. (2021). Role of Social Media in Shaping Public Risk Perception during COVID-19 Pandemic: A Theoretical Review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.
 19. Аакер Д., Кумар, Дэй Дж. Маркетинговая исследования, СПб., 2007
 20. Абдуллаев, А., & Мухсинова, Ш. (2021). Analysis of the macroeconomic policy of the Republic of Uzbekistan. *Общество и инновации*, 2(6/S), 248-252.
 21. Абдурахмонов К.Х. Новые тенденции в экономической науке и образовании. Монография. – Т., 2016
 22. Ашуров, М. (2021). Проблемы формирования конкурентоспособной национальной инновационной системы Республики Узбекистан. *Общество и инновации*, 2(4/S), 213–223. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp213-223>
 23. Бекмуродов А.Ш., Косимова М.С., Эргашходжаева Ш.Дж. Стратегический маркетинг. – Т., 2010
 24. Икрамов М.А., Абдухалилова Л.Т. Маркетинг тадқиқотлари. – Т., 2017

25. Икрамов, М. А., & Алимов, Г. А. (2019). Формирование спроса как фактор инновационного развития Узбекистана. In *Экономический рост России: проблемы и стратегические перспективы* (pp. 38-44).
26. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб., 2014
27. Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.(2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. -Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 1846. ISBN 978-9943-7707-5-1 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>
28. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi 10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188.
29. Курпаяниди, К. И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3.
30. Курпаяниди, К.И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 7(9).
31. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
32. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. – М., 2018
33. Минетт С. Маркетинг: разные подходы к разным клиентам. – М., 2004
34. Пардаев М.К., Аминов З.Ю. Хизмат кўрсатиш корхоналар иқтисодий хавфсизлиги: муаммолар ва уларнинг ечимлари. – Самарқанд, 2020
35. Расулов Н.Н. Особенности маркетинга потребительских товаров в условиях стратегического развития. «Иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўналишлари». (Республика илмий-амалий анжумани материаллари). – Фарғона, 2015 йил, 206-207 б.
36. Расулов Н.Н. Повышение эффективности управления диверсификацией деятельности предприятий обувной промышленности. Наука сегодня: проблемы и пути решения. (материалы международной научно-практической конференции) г. Вологда, 25 марта 2020 г. – Вологда: ООО «Маркер», 2020, 104 б.
37. Расулов Н.Н. Пойафзал маҳсулотлари бозорида маркетинг фаолияти ва уни амалга оширилиши. // Сервис. 2019 й, 3-махсус сони. 131-135 б.
38. Расулов Н.Н. Пойафзал маҳсулотлари бозорини шаклланиш ва ривожланишида маркетинг. // Иқтисодиёт ва таълим. 2019 й. 6-сон. 56-61 б.
39. Расулов Н.Н. Пойафзал маҳсулотлари маркетингида товар ассортиментини стратегик режалаштириш. Иқтисодиётнинг ижтимоий секторини ривожлантиришнинг долзарб масалалари: миллий ва хорижий тажриба. Халқаро илмий-амалий конференция – Андижон.: АДУ, 2020, 360 б.
40. Расулов Н.Н. Рақобатбардошлик шароитида пойафзал маҳсулотлари бозорининг инновацион фаолиятини шаклланиш жараёнлари ва ривожланиши. «Ишлаб чиқариш корхоналарида бошқарув амалиётини такомиллаштириш: муаммолар ва ечимлар». Республика миқёсидаги илмий ва илмий техник анжумани материаллари. ФарПИ, 2018 йил 1,2-декабрь.– Фарғона.: ФарПИ, 2018. 478-480-б.

41. Расулов Н.Н. Содержание и направления развития маркетинговой деятельности обувной продукции в условиях инновационных преобразований. // International Scientific Journal Teoretical & Aplied Science. p- ISSN: 2308-4944 (print), e - ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2019 Issue: 10 Volume: 78. 474-480 б.
42. Расулов Н.Н. Ўзбекистонда туристик йўналишлар бўйича маркетинг тадқиқотлари ўтказиш ва такомиллаштириш. «Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш ва қайта ишлашнинг тежамкор технологиялари ва уларнинг инновацион ечимлари». Республика илмий ва илмий–техник анжумани материаллари. – Фарғона.: ФарПИ, 2017 й. 2-қисм, 442-444 б.
43. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика, (1)*.
44. Тухлиев И.С. Особенности матриц SWOT и БКГ в стратегическом планировании организационных систем. – Т., 2014
45. Фаттахов А.А. ва бошқалар. Маркетинг: бошқарувнинг бозор концепцияси. – Т., 1999
46. Эргашходжаева Ш.Ж. Бозор рақобати шароитида қишлоқ жойларида кооперацияни ривожлантиришнинг маркетинг стратегияси. Диссертация. – Т. Т., 2014.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 5

Volume: 2

Published:

31.05.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Nishonov, F.M. (2022). Problems of organization of individual works of students in mathematics. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (5), 75-80.

Нишонов, Ф.М. (2022). Проблемы организации индивидуальных работ студентов по математике. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (5), 75-80.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945588>

DOI 10.5281/zenodo.6945588

Farkhod Musazhonovich Nishonov

Academic Lyceum of Ferghana
Polytechnic Institute,
Fergana

ORCID: 0000-0003-1608-0052

E-mail: mavhum@mail.com

UDK 372.851

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF INDIVIDUAL WORKS OF STUDENTS IN MATHEMATICS

Abstract: *The current stage of construction and reform of higher education in Uzbekistan imposes qualitatively new requirements for the organization, content and methodology of the learning process in higher educational institutions, its individualization and differentiation. The analysis revealed that the methodology of teaching mathematics faced the task of improving the theory and practice of training a specialist corresponding to the entire complex of modern requirements.*

Keywords: *mathematics, teaching methods, quality of knowledge, skills, training, innovative technologies.*

МАТЕМАТИКА ФАНИДАН ТАЛАБАЛАРНИНГ ИНДИВИДУАЛ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ЕТИШ МУАММОЛАРИ

Фарҳод Мусаҷонович Нишонов

Фарғона Политехника институти академик лицейи,

ORCID: 0000-0003-1608-0052

E-mail: mavhum@mail.com

Аннотация: *Ўзбекистонда олий таълимни қуриш ва ислоҳ қилишнинг ҳозирги босқичи олий ўқув юртларида ўқув жараёнини ташкил этиш, мазмуни ва методикасига, уни индивидуаллаштириш ва фарқлашга сифат жиҳатидан янги талабларни қўймоқда. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, математика ўқитиш*

методикаси олдида замон талабларининг бутун мажмуасига мос мутахассис тайёрлаш назарияси ва амалиётини такомиллаштириши вазифаси турибди.

Калит сўзлар: *математика, ўқитиши усуллари, билим сифати, кўникма, ўқитиши, инновацион технологиялар.*

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ

Фарход Мусаџонович Ниџонов

*Академический лицей Ферганского политехнического института,
г. Фергана, Узбекистан*

ORCID: 0000-0003-1608-0052

E-mail: mavhum@mail.com

Аннотация: *Современный этап строительства и реформирования высшей школы в Узбекистане предъявляет качественно новые требования к организации, содержанию и методике процесса обучения в высших учебных заведениях, его индивидуализации и дифференциации. Проведенный анализ выявил, что перед методикой обучения математике встала задача совершенствования теории и практики подготовки специалиста, соответствующего всему комплексу современных требований.*

Ключевые слова: *математика, методика обучения, качество знаний, умения, обучение, инновационные технологии.*

Введение

В современный период активного развития общества, характеризующийся кардинальными изменениями социально-экономической, политической и других сфер, целью всей системы высшего профессионального образования, безусловно, становится формирование творчески мыслящих специалистов высшего уровня, что требует, в свою очередь, создания новой парадигмы высшей школы, развития творческих способностей, сотрудничества профессорско-преподавательского состава и студентов в учебном процессе. В последние годы интенсивно развиваются новые подходы и математические методы, основанные на теории вероятностей и математической статистике. Это разработка математического аппарата таких прикладных дисциплин, как надежность и ремонт машин, обслуживание техники, сбор, учет обработка и статистический анализ данных, характеризующих процесс функционирования реальных систем техники с целью разработки мероприятий по повышению их эффективности и качества работы. Применение заданий с инженерно-техническим содержанием при проведении занятий на инженерных специальностях способствует повышению уровня усвоения материала, повышению интереса к изучению данного предмета. Знания по математическим дисциплинам будут сознательнее и прочнее усваиваться студентами, если в процессе обучения применять задачи с профессионально направленным содержанием. Проведенное исследование свидетельствует, что к

началу XXI века система обучения студентов университетов Узбекистана поэтапно входит в кредитную форму подготовки, которая требует нового подхода к подготовке студентов. Это особенно важно, когда самостоятельная деятельность и в связи с этим, индивидуализация обучения студентов имеют первостепенное значение. В связи с этим, перед методикой обучения математике встала задача совершенствования теории и практики подготовки специалиста, соответствующего всему комплексу современных требований.

Анализ и результаты

При использовании понятия «индивидуализация обучения» или «дифференциация обучения» необходимо иметь в виду, что при его практическом использовании речь идет не об абсолютной, а об относительной индивидуализации. В высшей школе, на практике индивидуализация всегда относительна по следующим причинам:

- 1) обычно учитываются индивидуальные особенности не каждого отдельного студента, а группы студентов, обладающих примерно сходными особенностями;
- 2) учитываются лишь известные особенности, или их комплексы и именно такие, которые важны с точки зрения учения; наряду с этим может выступать ряд особенностей, учет которых в конкретной форме индивидуализации невозможен, или даже, не так уж и необходим;
- 3) иногда происходит учет некоторых свойств или состояний лишь, в том случае, если именно это важно для данного студента (например, талантливость в какой-либо области, расстройство здоровья);
- 4) индивидуализация реализуется не во всем объеме учебной деятельности, а эпизодически или в каком-либо виде учебной работы и интегрирована с не индивидуализированной работой.

В контексте индивидуализации обучения понятие «дифференциация» исходит из особенностей индивида, его личностных качеств. Однако необходимо иметь в виду, что понятие «дифференциация» используется и в более широком значении: при формировании содержания образования и организации учебной работы мы сталкиваемся с дифференциацией по возрастному, половому, регионально-экономическому, национальному и другим признакам. Попытаемся еще уточнить, как мы характеризуем понятие «индивидуальный подход» и понятие «дифференциация».

В первом случае мы имеем дело с принципом обучения, во втором – с осуществлением этого принципа, которое имеет свои формы и методы. В этом же значении представляется соотношение принципа индивидуального подхода и индивидуализации обучения. Этот принцип также наиболее широко рассмотрен в работе. При использовании нами понятия «индивидуализация обучения» или «дифференциация обучения» необходимо иметь в виду, что при его практическом использовании речь идет не об абсолютной, а об относительной индивидуализации.

Одним из основных факторов, которые влияют на профессионализм в будущем, является целенаправленное качественное образование.

Определенное значение зависит от того в каком значении используется термин «самостоятельный». В основном выделяют 3 значения данного слова:

- студент должен выполнять работу сам, без непосредственного участия педагога;
- от студентов требуются самостоятельные мыслительные операции, самостоятельное ориентирование в учебном материале;
- выполнение работы строго не регламентировано, студенту предоставляется свобода выбора содержания и способов выполнения задания.

Самостоятельная работа в высшей школе является специфическим средством организации и управления самостоятельной деятельностью студентов в учебном процессе, средством самоорганизации и самодисциплины студентов при овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками. Как известно, при кредитной технологии обучения сокращение объема аудиторной работы непосредственно повышает значение и статус самостоятельной работы студента. Для правильной и эффективной организации СРС, по нашему мнению, большое значение имеют следующие условия: подготовленность преподавателей к эффективной организации самостоятельной работы по кредитной системе обучения; наличие учебно-методического комплекса по каждой дисциплине, включающий описание курса в печатном и электронном виде, форм и средств контроля уровня самостоятельного освоения студентом СРС с указанием содержания и сроков их проведения, справочника-путеводителя для студента на весь период обучения; обеспеченность компьютерной и телекоммуникационной техникой; индивидуализация заданий, а также учет уровня подготовленности и склонности каждого студента; применение инновационных технологий; оптимальная нагрузка студентов в области самостоятельной работы.

Как показывает практика, в большинстве университетах существуют две формы самостоятельной работы:

- традиционная, т.е. собственно самостоятельная работа студентов, выполняемая самостоятельно в произвольном режиме и времени, в удобные для студента часы, часто вне аудитории.
- аудиторная самостоятельная работа под контролем преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию.

В Ферганском политехническом институте приняты несколько видов самостоятельной работы: регулярные и долгосрочные. Регулярные самостоятельные работы выполняются студентами в соответствии с предложенными в силлабусе заданиями к каждому занятию. Их выполнение контролируется и оценивается преподавателем на консультационных занятиях. Как показывает опыт ведущих специалистов в области преподавания математики, а также опыт преподавателей кафедры, наиболее эффективными формами и видами регулярной самостоятельной работы студентов являются следующие: выполнение индивидуальных задач с тремя уровнями сложности, доказательство теорем и формул, написание докладов и рефератов, ответ на теоретические вопросы и т.д. Индивидуализация подготовки студентов при кредитной форме обучения не исключает, а предполагает также коллективные, фронтальные и групповые формы деятельности, усиление в обучении связей «преподаватель-студент» и «студент-

студент», при этом большой акцент делается на самостоятельность в познавательной деятельности студентов.

Заключение

В заключении необходимо отметить, что индивидуализация обучения в высшей школе при кредитной подготовке состоит в том, чтобы увидеть особенности психофизиологического развития студентов и строить учебный процесс, исходя из их возможностей и способностей. В нашем примере, раскрытие и совершенствование индивидуальности студентов происходит в процессе овладения знаниями основ высшей математики в университете, поэтому индивидуализация обучения не освобождает студентов от учебных заданий, которые им трудно даются. Задача индивидуализации заключается в том, чтобы дать всем студентам систему математических знаний как средство их развития и компетентности. Решение вопроса об индивидуализации процесса подготовки студентов нельзя понимать посредством сокращения учебного материала или решения математических задач для одних студентов и видоизменения её для других.

Список использованной литературы:

1. Marginson S. World higher education under conditions of national/global disequilibria //Centre for Global Higher Education, UCL Institute of Education, London. – 2018.
2. Nishonov F. M., Azizov E. Matematik matnlar tarjimasidagi o'ziga hos jihatlar va muammolar. //Адабий алоқалар ва маданиятларнинг ўзаро таъсири номи Халқаро илмий-анжуман мақолалар тўплами. 2-Қисм. 2019 й. С. 166-168.
3. Nishonov F. M., Qo'shnazarova M. Maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda matematik tasavvurlarni shakllanishida didaktik o'yinlarning o'rni// Maktabgacha ta'lim taraqqijotining dolzarb masalalari. FarDU. - 2019. 166-167.
4. Nishonov, F. M., Ehsanova, N. T., & Tolibov, I. S. (2019). Professional growth of the teacher of mathematics of the academic lyceum in the conditions of technologies of the digital educational space. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (71), 534-537.
5. Nishonov, F.M (2018). Some questions of design of tasks in mathematics. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (65): 41-44.
6. Trautwein C., Bosse E. The first year in higher education—critical requirements from the student perspective //Higher education. – 2017. – Т. 73. – №. 3. – С. 371-387.
7. Маматова З.М., Толибов И. Ш. К вопросу о научном подходе к построению аутсорсинговой бизнес-модели современной предпринимательской структуры // Достижения науки и образования. 2019. №7 (48).
8. Нишонов Ф. Дифференциал тенгламаларнинг тебранмас ва тебранувчи ечимлари//Материалы конференции: Иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўналишлари. Илмий-амалий анжуман материаллари. Фарғона политехника институти, 2015.

9. Нишонов Ф. М. Конструирование систем задач по математике //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 10-1.
10. Нишонов Ф. М., Эхсонова Н. Т., Толибов И. Ш. У. Некоторые вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях цифровой экономики //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 4 (137).
11. Нишонов Ф. М. Некоторые вопросы методики преподавания математики в общеобразовательной школе и высшем образовательном учреждении // Материалы конференции «Ҳозирги замон аниқ ва техник фанлар муаммолари ва уларнинг ечимлари» мавзусидаги Республика илмий-назарий ва амалий анжуман материаллари. I Бўлим. Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти, Нукус, 2018. С120-122.
12. Янкевич, О. А., Балабаева, Н. П., & Энбом, Е. А. (2022). Особенности сбалансированного онлайн-и оффлайн-обучения математике студентов с ограниченными возможностями здоровья. *Самарский научный вестник*, 11(1), 340-344.
13. Власова, И. Н., & Крылатых, С. И. (2022). Организация учебной проектной деятельности в подготовке будущих учителей математики. *Гуманитарные исследования. Педагогика и психология*, (10), 53-61.
14. Михащенко, Т. Н. Современные проблемы науки и образования. *современные проблемы науки и образования Учредители: ООО "Издательский дом" Академия естествознания", Кубанский государственный медицинский университет, Камская государственная инженерно-экономическая академия, Кемеровский государственный университет*, (2), 54.
15. Музаффарова, Л. (2022). Проектирование самостоятельной работы студентов по реализации педагогических технологий. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari*, 1(1), 90-92.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 5

Volume: 2

Published:

31.05.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Shukurov, N.R., Khalikov, R.T. (2022). Ways to reduce water consumption during car maintenance. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (5), 81-86.

Шукуров, Н.Р., Халиков, Р.Т. (2022). Пути уменьшения расходов воды при техническом обслуживании автомобилей. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (5), 81-86.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945590>

DOI 10.5281/zenodo.6945590

QR-Article

Nuritdin Rakhimovich Shukurov

*PhD in technical sciences,
Associate Professor
Academy of Armed Forces of the
Republic of Uzbekistan,
E-mail: dr.nuritdin@yandex.ru*

**Rakhmatulla Tangrikulovich
Khalikov**

*PhD in technical sciences, Associate
Professor
Academy of Armed Forces of the
Republic of Uzbekistan
UDK 629.3:62-776*

WAYS TO REDUCE WATER CONSUMPTION DURING CAR MAINTENANCE

Abstract: *It is known that the maintenance of a machine consists of a large number of operations, which, by their nature and conditions of execution, can be combined into certain groups, covering the cycle of maintenance work. The main task of the station for the final washing of cars of a military unit is the high quality of the work performed with the lowest water consumption and the highest labor productivity. The article discusses an approach to the economical use of water at the final wash point during technical maintenance of vehicles. The use of the KARCHER K7 1.168-502.0 washing machine in the maintenance of vehicles is justified.*

Key words: *washing machine, KARCHER, efficiency, water consumption, jet, pressure, kinetic energy of a water molecule.*

Шукуров Нуриддин Рахимович

*Ўзбекистон Республикаси Қуролли кучлари Академияси техника таъминоти
кафедраси, техника фанлари номзоди, доцент*

Холиқов Рахматулло Тангрикулович

*Ўзбекистон Республикаси Қуролли кучлари Академияси техника таъминоти
кафедраси, техника фанлари номзоди, доцент*

АВТОМОБИЛЛАРГА ТЕХНИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ПАЙТИДА СУВ САРФИНИ КАМАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ

Аннотация: *Маълумки, машинага техник хизмат кўрсатиши жуда кўп сонли операциялардан иборат бўлиб, улар табиати ва бажарилиши шартлари бўйича парваришлаш ишларининг циклини қамраб олувчи маълум гуруҳларга бирлаштирилиши мумкин. Автомобилларни тозалаш пунктининг асосий вазифаси энг кам сув сарфи ва энг юқори меҳнат унумдорлиги билан бажариладиган ишларнинг юқори сифатидир. Мақолада автоуловларга техник хизмат кўрсатиши пайтида ювишни тугатиши нуқтасида сувдан тежамкор фойдаланишга ёндашув кўриб чиқилган. Автомобилларга техник хизмат кўрсатиши учун KARCHER K7 1.168-502.0 кир ювиш машинасидан фойдаланиши асосланган.*

Калит сўзлар: *кир ювиш машинаси, KARCHER, самарадорлик, сув оқими, реактив, босим, сув молекуласининг кинетик энергияси.*

Шукуров Нуритдин Рахимович

*кандидат технических наук, доцент, кафедра технического обеспечения,
Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан*

Халиков Рахматулло Тангрикулович

*кандидат технических наук, доцент, кафедра технического обеспечения,
Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан*

ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЕЙ

Аннотация: *Известно, что техническое обслуживание машины состоит из большого количества операций, которые по своему характеру и условиям выполнения могут быть объединены в определённые группы, охватывающие цикл работ технического обслуживания. Основной задачей пункта чистой мойки автомобилей является высокое качество выполняемых работ при наименьшей затрате воды и наибольшей производительности труда. В статье рассмотрен подход к экономному использованию воды в пункте чистой мойки при техническом обслуживании автомобилей. Обосновано использование моечной машины марки KARCHER K7 1.168-502.0 при техническом обслуживании автомобилей.*

Ключевые слова: моечная машина, KARCHER, экономичность, расход воды, струя, давление, кинетическая энергия молекулы воды.

Introduction

Car maintenance consists of a large number of operations, which, by their nature and conditions of performance, can be combined into certain groups, covering the cycle of maintenance work. In accordance with this, maintenance, regardless of its type, can be subdivided into the following main work: cleaning and washing and wiping (external care), fastening, diagnostic and adjusting, lubrication, tire and refueling work [1].

Regardless of the type of maintenance, the priority is cleaning and washing work, one of the tasks of which is to prepare the car for subsequent maintenance operations and give the car the proper appearance.

The bodywork, as well as the underside of the vehicle chassis, are particularly susceptible to contamination. Dirt interferes with maintenance on the underside of the vehicle.

When washing cars, dust and dirt from the outer parts of the body and chassis of the car is usually removed with clean cold and warm (plus 25-30°C) water. Sometimes water is used with the use of synthetic detergents: sulfonal or powder for washing a car (VTU No. 18/35 - 64).

Analysis and results

When loosely bound dust-like contaminants are washed off with a jet of water, fine (30 microns) dust particles remain on the polished surfaces of the body, which are retained in a thin water film and when it dries and leave a matte gray coating on the surface of the body. A similar phenomenon occurs when dense mud deposits with impurities of organic origin are washed away, which have high cohesion forces.

This film is difficult to influence even when using a high-pressure jet and is destroyed only as a result of mechanical action (with a brush, sponge or chamois leather).

The final wash station is intended for internal cleaning and blowing of machines and their final washing. It consists of posts for internal cleaning and final car wash.

The main task of the final washing point of a military unit is the high quality of the work performed with the lowest water consumption and the highest labor productivity.

To date, in the military units at the point of the final washing of cars, washing machines of the M-600, TsKB-1112, MM-1000/8, MP-800 brands (hereinafter referred to as old-style washing machines) are used [2, 3].

Currently, KARCHER K7 1.168-502.0 washing machines have been developed, created and widely used for washing equipment, which significantly save water consumption and the time spent on washing due to the supply of water from a small nozzle at high pressure (up to 30 times higher pressure than in machines old model).

Time for washing a car with a Carcher washing machine K 7 1.168-502.0 $t = 8-10$ min. (1.5 times less time allotted for washing a car using an old-style washer).

And if we take into account that the volume of consumed water per minute "Karcher" K 7 1.168-502.0 is only 10 liters, then only 80-100 liters of water will be required for a T-shirt of one car by Karcher.

At the same time, washing one car with an old-style washing machine will take 15 minutes of time and from 750 to 2000 liters of water, as well as up to 10 times more electrical energy.

On average, every day, to ensure the life of the activities and combat training of units of military units, from 10 to 20 units of automotive equipment are used. There are 18-19 working days per month.

Let us determine the savings in water consumption per month V_E , when used in the military unit of the washing machine "Karcher" K 7 1.168-502.0, in relation to the old model washers. Let's assume the number of working days per month is 18, the number of operated machines per day is 20 units. Water consumption per day for one piece of equipment: when using an old-style washer $V_C = 2000$ l, and when using a washing machine "Carcher" K 7 1.168-502.0 $V_K = 90$ liters.

Let's determine the water consumption per month:

$$V_C = T \cdot L \cdot V_1 = 18 \cdot 20 \cdot 2000 = 720\,000 \text{ l.}$$

$$V_K = T \cdot L \cdot V_2 = 18 \cdot 20 \cdot 90 = 32\,400 \text{ l.}$$

Where, T is the number of working days per month;

L is the number of machines in operation per day, units;

The volume of saved water per month will be $V_E = V_C - V_K = 720\,000 - 32\,400 = 687\,600$ l., i.e. when using a Karcher-type washer, a military unit saves an average of 690 tons per month, usually of drinking water. Due to the decrease in the resources of suitable, especially drinking water, this is of great importance. In addition, a multiple reduction in electrical energy consumption and a 50% reduction in time consumption make the use of a Carcher-type washing machine obligatory at the points of clean washing of weapons and military equipment of a military unit.

Carcher-type washing machines, unlike old-style machines, are portable and this is another advantage, they can be used in the field after military exercises or other circumstances.

Let us analyze why Carcher-type washers have proven to be so beneficial in terms of saving water, time and energy.

An important factor in the washing process is the kinetic energy of the water molecule. The higher this energy, the more easily the water molecules break the bond between the dirt molecules. It is known from the course of hydraulics that the flow rate of water Q, through the free section of the nozzle, is determined by the formula

$$Q = \frac{60Fv}{1000} = \frac{3\pi d^2 v}{200}, \text{ l/min} \quad (1)$$

where F is the free cross-sectional area of the nozzle, mm^2 ;

v is the speed of water outflow from the nozzle, m/s ;

d is the diameter of the nozzle outlet, mm .

In turn, the speed of the outflow of water from the nozzle

$$v = \mu \sqrt{2gh}, \quad m/s \quad (2)$$

where $g = 9.81$ - acceleration of gravity, m/sec^2 ;

h - water pressure, m ;

μ - coefficient of efflux taken for nozzles with nozzles equal to 0.5 – 0.55, and without nozzles - 0.7 – 0.75.

As can be seen from the above formulas, by decreasing the nozzle diameter and increasing the water pressure (i.e., increasing the water flow rate from the nozzle), it is possible, while maintaining a constant flow rate, to obtain a jet with higher kinetic energy and, consequently, higher efficiency.

With an increase in the jet pressure for nozzles of the same diameter, the total water consumption for the wash is noticeably reduced, because water with high kinetic energy with less volume washes away dirt faster. An even greater effect is given by reducing the nozzle cross-section. This dependence allows us to conclude that an increase in the pressure of the water jet with a simultaneous decrease in the nozzle cross-section (to a certain value) increases the washing efficiency. This effect is used by motorists when washing a car, they reduce the cross-section of the hose outlet by covering the outlet with a finger.

Picture. The relationship between the pressure of the jet and the flow rate of water when washing one piece of equipment: 1 - nozzle diameter 2.5 mm; 2 - nozzle diameter 3.5 mm.

From the experimental data [4] it also follows that the washing efficiency is characterized by the amount and speed of water supplied to the contaminated surface, or the power of the water jet. Water jet power.

$$N_C = Q h, \quad m/sec \quad (3)$$

This expression shows that a jet of the same power can be obtained at different values of the flow rate and water pressure, i.e. with a small value of Q and a large value of h , or vice versa. This means that it is possible to regulate the kinetic energy flowing out of the water jet nozzle and by increasing the jet energy to increase the efficiency of cleaning dirty places.

Conclusion

Based on the above, the following conclusions can be drawn: the use of Karcher-

type washing machines is an order of magnitude more economical compared to old-model washing machines and, in this regard, the use of Karcher-type machines in military units is mandatory;

Advantages of the Karcher type washing machine are based on increasing to a certain extent the kinetic energy of the water flowing out of the nozzle, which, possessing high energy, effectively breaks the sticky bonds of dirt, thereby easily washing it out and cleaning the surface. At the same time, reducing the nozzle diameter leads to a decrease in water consumption and an increase in the kinetic energy of water molecules.

References:

1. Kramarenko G.V. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley [Technical maintenance of cars]. Uchebnik dlya vuzov [Textbook for universities], 2-oe izd. pererab. i dop. [2nd edition revised and enlarged] – M.: Transport, 1983. –488 p. [in Russian].
2. Projektirovaniye parkov voinskikh chastey (soyedeneniya) [Design of parks of military units (formations)]: uch. posobiye [A Tutorial] / A.V. Kraynyukov, A.A. Kochurov, A.V. Kushnarev, V.V. Puchkov. – Ryazan', RVVDKU, 2011. – 200 p. [in Russian].
3. Yunusov M.R. Posobie po kursovomu projektirovaniyu [Course design manual]: ucheb. posobiye [A Tutorial]. Izdaniye Tashkentskogo VOKU [Publication of the Tashkent HCACS], 2011. – 77 p. [in Russian].
4. <https://stogear.pro/oborudovanie/obzor-10-luchshih-moek-vysokogo-davleniya-karcher.html> (дата обращения [date of access] 22.04.2021 г.)
5. Janik, H., & Kupiec, A. (2007). Trends in Modern Car Washing. *Polish Journal of Environmental Studies*, 16(6).
6. Williams, A. (2006). Product-service systems in the automotive industry: the case of micro-factory retailing. *Journal of cleaner production*, 14(2), 172-184.
7. Boryaev, A., Malygin, I., & Marusin, A. (2020). Areas of focus in ensuring the environmental safety of motor transport. *Transportation Research Procedia*, 50, 68-76.

Review of the monograph / Monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

QR- Doi

DOI 10.5281/zenodo.6945497

РЕЦЕНЗИЯ

на учебное пособие кандидата экономических наук, доцента кафедры «Экономика» Ферганского политехнического института Курпаяниди К.И. и доктора экономических наук, и.о. профессора Муминовой Э.А. под редакцией д.э.н., профессора Ташкентского государственного экономического университета Икрамова М.А. «Основы экономических знаний» для студентов совместного проекта обучения Новосибирский государственный технический университет направления высшего образования 5311000 Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определено: «...повышение качества и эффективности деятельности высших образовательных учреждений на основе внедрения международных стандартов обучения и оценки качества преподавания, поэтапное увеличение квоты приема в высшие образовательные учреждения, стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, создание при ВУЗах и НИИ научно-экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков»⁸.

⁸ О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № уп-4947 // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70

Исходя из приоритетных задач, поставленных Президентом Республики Узбекистан рецензируемое учебное пособие считается достаточно актуальным.

В условиях трансформации национальной экономической системы, глобализации мировой экономики важное значение имеет формирование у студентов неэкономических направлений бакалавриата рыночного экономического мышления, получение глубоких знаний об экономической жизни общества, о методах и инструментарии ее изучения, подготовка квалифицированных кадров, представляющих себе реальные процессы, происходящие в национальном хозяйстве и за рубежом. Без экономических знаний в современных условиях нельзя сознательно, компетентно и творчески воспринимать действительность, уметь решать сложные задачи хозяйственной практики, знать объективные экономические зависимости, принципы управления производством, методы и рычаги хозяйствования. Требуется неразрывная связь между переходом к рыночной экономике и подготовкой новых поколений специалистов. Только эти поколения образуют прочную и эффективную кадровую базу прогрессивной рыночной экономики.

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассматриваются основные понятия экономики и экономических учений, показывается их роль в развитии общественно-экономических отношений. Раскрываются положения экономической теории, характеризуются предмет и метод экономики как науки, место и роль человека в системе экономики, отношений собственности, производства и воспроизводства, описываются формы общественного хозяйства, рыночная система, микро-, макроэкономика. Показываются особенности применения капитала в различных сферах экономики. Анализируется структура капитала, в том числе издержки производства и прибыль, их экономическая природа и взаимосвязи.

Учебным пособием охвачен весь учебный курс дисциплины «Основы экономических знаний».

Учебное пособие к.э.н., доцента кафедры «Экономика» Ферганского политехнического института Курпаяниди К.И. и д.э.н., и.о. профессора Муминовой Э.А. под редакцией д.э.н., профессора Ташкентского государственного экономического университета Икрамова М.А. «Основы экономических знаний» для студентов совместного проекта обучения Новосибирский государственный технический университет направления высшего образования 5311000

Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям) можно рекомендовать к тиражированию и использованию в учебном процессе в высших образовательных учреждениях в качестве полноценного учебного пособия.

Рецензент, проректор по международным связям
Ферганского государственного университета,
к.э.н., доцент

А.А. Уринов

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945497>

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А. Саноат

маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизларини такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
**Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /**
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Монография

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of
tourism and recreational
activity management in
Uzbekistan: changes and
prospects: Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова
ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

